

BAPPELITBANGDA
KOTA TERNATE

PENGELOLAAN AIR BERSIH KOTA TERNATE

2021

IKATAN
ARSITEK
INDONESIA
MALUKU UTARA

LAPORAN PENYUSUNAN DOKUMEN

PENGELOLAAN AIR BERSIH KOTA TERNATE 2021

BAPPELITBANGDA
KOTA TERNATE

IKATAN
ARSITEK
INDONESIA
MALUKU UTARA

LAPORAN PENYUSUNAN DOKUMEN | PENGELOLAAN AIR BERSIH
KOTA TERNATE

BAPPETBANGDA
KOTA TERNATE

IKATAN
ARSITEK
INDONESIA
MALUKU UTARA

PENGELOLAAN AIR BERSIH DI KOTA TERNATE

2021

PROLOG

Air tanah sebagai sumber daya alam non hayati merupakan bagian dari lingkungan hidup sehingga terdapat interaksi antara sumber daya air tanah dengan lingkungan secara keseluruhan. Dengan kondisi yang demikian ini, ketersediaan air tanah sangat ditentukan oleh kondisi geologi, hidrogeologis dan komponen-komponen lingkungan hidup lain yang mempengaruhinya.

Dewasa ini, kebutuhan perkotaan semakin hari semakin meningkat dengan adanya pertumbuhan penduduk yang bertambah. Kebutuhan air bersih pun menjadi persoalan baru dalam menentukan kebutuhan dan pola distribusi air ke semua kecamatan yang ada di Kota Ternate. Jika ditelaah lebih jauh, kota Ternate dengan kondisi air tanah masih tercukupi dengan pendekatan geografis hingga dengan pendekatan geologis.

Kondisi kebutuhan air bersih di Kota Ternate, masih belum terasa hingga ke permukiman di dataran tinggi. Distribusi yang kurang merata membuat persoalan baru di permukiman tersebut. Maka dari itu, butuh analisis dan penelitian yang dalam untuk melihat seberapa banyak kawasan yang belum terpenuhi kebutuhan air bersih yang di distribusi oleh Perumda PDAM Kota Ternate.

Lewat penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Ikatan Arsitek Indonesia Maluku Utara, diharapkan bisa menindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Ternate untuk mempersiapkan rencana-rencana yang tertuang dalam penyusunan dokumen ini dan juga harus diaplikasikan, sebagai bentuk mempertahankan penyediaan air di Kota Ternate.

Tim Peneliti, 2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	i
PROLOG -----	ii
DAFTAR ISI -----	iii
GAMBAR -----	iv
TABEL -----	v
BAB I. PENDAHULUAN -----	1
1.1 PENDAHULUAN -----	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN -----	2
1.2.1. MAKSUD -----	2
1.2.2. TUJUAN -----	3
1.3. SUMBER PENDANAAN -----	3
1.4. LINGKUP PEKERJAAN: RUANG LINGKUP DAN LOKASI PENELITIAN -----	3
1.4.1. RUANG LINGKUP -----	3
1.4.2. LOKASI PENELITIAN -----	3
1.5. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN -----	4
1.6. INFORMASI KEGIATAN -----	4
1.7. SASARAN MUTU -----	5

1.8. PRODUK YANG DIHASILKAN -----	6
1.9. SUSUNAN TIM PENELITI -----	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA -----	9
2.1. DASAR TEORI -----	9
2.1.1. AIR -----	9
2.1.2. SUMBER AIR -----	9
2.1.3. SUMUR GALI -----	10
2.1.4. KEBUTUHAN AIR -----	11
2.1.5. PENGERTIAN AIR TANAH -----	14
2.1.6. GEOLOGI REGIONAL TERNATE -----	19
2.1.7. TATA GUNA LAHAN DAN TATA RUANG -----	21
BAB III. METODE PENELITIAN -----	25
3.1. METODE PENGUMPULAN DATA -----	25
3.2. TEKNIK PENGUMPULAN -----	26
3.2.1. WAWANCARA -----	26
3.3. TEKNIK ANALISIS DATA -----	26
3.3.1. TEKNIK ANALISIS ISI -----	27

3.2.2. TEKNIK PENGOLAHAN DATA	27
3.4. KERANGKA PENELITIAN	28

BAB IV. GAMBARAN DAN HASIL TEMUAN

4.1. GAMBARAN WILAYAH PENELITIAN

4.1.2. MORFOLOGI KOTA TERNATE	32
4.1.3. DEMOGRAFI	34
4.1.4. CUACA, MUSIM, IKLIM DAN HIDROLOGI	34
4.1.5. GEOLOGI, HIDROLOGI DAN AIR TANAH	39
4.1.6. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA TERNATE	43
4.1.6.1. PROFIL UMUM PDAM KOTA TERNATE	43
4.1.6.2. AIR BAKU	44
4.1.6.3. UNIT PRODUKSI	44
4.1.6.4. UNIT DISTRIBUSI	45
4.1.7. PERMASALAHAN PDAM KOTA TERNATE	48
4.1.8. RENCANA PENGEMBANGAN PELAYANAN AIR MINUM PDAM KOTA TERNATE ..	50
4.1.9. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PDAM KOTA TERNATE	58
4.1.9.1. KAPASITAS SKEP DAN KALUMPANG	58
4.1.9.2. KAPASITAS AKE GAALE	59
4.1.9.3. KAPASITAS UBO-UBO	61
4.1.9.4. KAPASITAS KALUMATA	62

AIR BERSIH DI KOTA TERNATE

4.1.9.5. KAPASITAS TOGAFO, KULABA DAN KASTELA -----	63
4.2. HASIL TEMUAN -----	65
1. KECAMATAN TERNATE UTARA -----	65
2. KECAMATAN TERNATE TENGAH -----	68
3. KECAMATAN TERNATE SELATAN -----	73
BAB V. ANALISIS -----	80
5.1. ANALISIS POLA KERUANGAN DAN KAWASAN TERBANGUN -----	80
5.2. ANALISIS PENELITIAN TERDAHULU -----	91
5.2.1. ANALISIS AHLI: PENELITIAN DEDI ARIF (KETUA IAGI-MALUT) <i>et all</i> -----	91
5.2.2. ANALISIS AHLI: PENELITIAN KADRI DAUD -----	124
5.3. ANALISIS TIM PENELITI -----	135
BAB VI. REKOMENDASI -----	139
6.1. KESIMPULAN -----	139
1. PENGENDALIAN PADA KAWASAN TERBANGUN -----	139
2. PEMBUATAN SUMUR RESAPAN PADA SETIAP PERMUKIMAN -----	142
3. STRATEGI PENANGAN PADA KELURAHAN -----	145
4. PERENCANAAN EMBUNG DI KOTA TERNATE -----	148
6.2. SARAN -----	152
LAMPIRAN	

PENGELOLAAN
AIR BERSIH DI KOTA TERNATE

DAFTAR GAMBAR

1. Peta Geologi Regional Lembar Ternate (Bronto,Dkk,1980).
2. Peta topografi lokasi Pengukuran Grolistrik
3. Kerangka Pikir Penelitian
4. Peta Administrasi Kota Ternate
5. Peta Kemiringan Lereng
6. Peta Intensitas Hujan di Kota Ternate
7. Peta Zonasi Pelayanan
8. Skema SPAM Sekep dan Kalumpang
9. Skema SPAM Ake Gaale
10. Skema SPAM Ubo-Ubo
11. Skema SPAM Kalumata
12. Skema SPAM Kulaba dan Kastela
13. Profil fisik kewilayahan
14. Rencana Pola Ruang
15. Analisis Satuan Kemampuan Lahan pada Kawasan Perencanaan
16. Analisis Daya Dukung Lahan Kawasan Perencanaan

17. Analisis Daya Dukung Lahan Kawasan Perencanaan
18. Analisis Perbandingan Perubahan
19. Proyeksi Jumlah Penduduk
20. Proyeksi Kepadatan Penduduk
21. Proyeksi Kepadatan Penduduk
22. Hasil pengukuran geolistrik 2D, dengan indikasi saturasi air tanah payau (Dok.Tim Peneliti,2017)
23. Solid Modelling 3D pengukuran geolistrik (Dok.Tim Peneliti,2017)
24. A. Line geolistrik memotong tubuh intrusi.B. Rekahan pada bagian tubuh intrusi (Tim Peneliti, 2017)
25. Singkapan sedimen vulkanik Gn.Gamalama di Sisi Utara
26. Solid modelling 3D daerah Sangaji Utara (Titik II)
27. Rekaman data resistivity pada titik III (Tim Peneliti, 2017)
28. Peta Citralandsat dan lokasi pengukuran (Dok.Tim Peneliti,2017)
29. Kondisi morfologi dan wilayah pemukiman penduduk , lensa menghadap ke Barat
30. Proses pengukuran di wilayah toboleu (Tim Peneliti,2017)
31. Solid Modelling 3D wilayah Toboleu (Tim peneliti, 2017)
32. Peta Citralandsat dan lokasi pengukuran (Dok Tim Peneliti 2017)
33. Solid Modelling 3D pada titik I Kelurahan Salahudin (Tim Peneliti, 2017)
34. Solid Modelling pada titik II di Kelurahan Salahudin (Tim Peneliti, 2017)

35. Peta citralandsat dan lokasi pengukuran (dok tim peneliti,2017)
36. Model Tentativ Sistem Geohidrologi Wilayah Vulkanik Kota Ternate (Tim Peneliti,2017)
37. Diagram Wilayah Pembentukan Air Tanah Dan Kondisi Wilayah Pembentukan Air Tanah Kota Ternate
38. Kompilasi Solid Modelling dengan Rekomendasi Bor Dugaan Airtanah Kel Sangaji Utara
39. Skema Penanganan Untuk Pengelolaan Air Bersih Kota Ternate
40. Skema Penanganan Untuk Pengelolaan Air Bersih Kota Ternate
41. Zonasi Batasan Konservasi Lahan Resapan dan Sumber Titik Mata Air
42. Rujukan Peta Tutupan dan Penggunaan Lahan Kota Ternate
43. Peencanaan Sumur Resapan Sederhana
44. Peencanaan Sumur Resapan (Biopori) Sederhana
45. Peencanaan Bak Penampung Komunal Pada Kelurahan
46. Skema Hasil Analsis Kawasan Potensi Perencanaan Embung
47. Kondisi Eksisting Topografi Kelurahan Tongole
48. Eksisting Contoh Embung
49. Eksisting Contoh Embung Dengan Fungsi Wisata

AIR BERSIH DI KOTA TERNATE

DAFTAR TABEL

1. Nama Personil Keahlian dan Unit Pekerjaan
2. Curah Hujan Kota Ternate
3. Unit Air Baku PDAM Kota Ternate
4. Kapasitas Pelayanan Perzona
5. Jaringan Pipa Distribusi PDAM Kota Ternate
6. Proyeksi Kebutuhan Air Baku Pelayanan PDAM Kota Ternate
7. Rekapitan Kuseioner Hasil Observasi Lapangan
8. Titik Pengukuran Geolistrik Sangaji Utara

PENGELOLAAN
AIR BERSIH DI KOTA TERNATE

BAB I

1.1 PENDAHULUAN

Bumi kita lebih dari 80% terdiri dari air, namun hanya 2% yang dianggap sebagai air tanah, sisanya merupakan lautan, juga berupa air permukaan. Dua persen inilah yang dipakai oleh seluruh penduduk bumi sebagai pemenuhan kebutuhan primer.

Berdasarkan *siklus hidrologi* disebutkan bahwa jumlah presentasi air akan selalu tetap, namun seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan-perubahan yang berdampak negatif pada siklus hidrologi tersebut, ketinggian air laut semakin bertambah diakibatkan pencairan es di kutub karena *pemanasan global*, kemudian bertambahnya *populasi manusia*, sehingga bertambah pula kebutuhan akan air bersih dari tanah, ditambah lagi dengan kurangnya daerah resapan air akibat hutan kayu yang telah berubah menjadi "hutan beton" oleh manusia. Hal ini menyebabkan semakin berkurangnya persentase air tanah.

Air tanah sebagai sumber daya alam non hayati merupakan bagian dari lingkungan hidup sehingga terdapat interaksi antara sumber daya air tanah dengan lingkungan secara keseluruhan. Dengan kondisi yang demikian ini, ketersediaan air tanah sangat ditentukan oleh kondisi geologi, hidrogeologis dan komponen-komponen lingkungan hidup lain yang mempengaruhinya. Oleh sebab itu, keterdapatannya air tanah bersifat sangat dinamis baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya dan memiliki ketersediaan yang variatif antara tempat yang satu dengan tempat lainnya.

Lokasi Penelitian dilakukan di Wilayah Kota Ternate Khususnya Kec. Ternate Tengah dan Kec. Ternate Utara,

dan Selatan karena di dalam wilayah ini telah terdapat indikasi kekurangan air permukaan akibat ketidakmampuan air permukaan dalam pemenuhan kebutuhan air baku. Untuk itu diperlukan alternatif lain sebagai pengganti air permukaan yang salahsatunya adalah pemanfaatan air tanah. Oleh karena itu, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANGDA Kota Ternate) **Cq. Ikatan Arsitek Maluku utara** merencanakan untuk pembangunan infrastruktur dan kebutuhan pelayanan Air Bersih di Kota Ternate. air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di lokasi tersebut. Sehingga pada Tahun Anggaran 2021 diadakan penyusunan dokumen hasil dari penelitian krisis air bersih di Kota Ternate.

- Melakukan survey lapangan pada kawasan krisis air bersih yang tersebar di Kec. Selatan Kec. Ternate Tengah dan Kec. Ternate Utara.
- Pembuatan peta lokasi daerah penyelidikan yang dilengkapi dengan titik-titik pengukuran geolistrik.
- Evaluasi data - data pengukuran geolistrik mengenai kemungkinan penyebaran lapisan pembawa air bawah tanah atau adanya rekahan yang diduga mengandung air bawah tanah.
- Pembuatan peta batas atas akuifer, ketebalan akuifer, tahanan jenis akuifer dan peta potensi akifer berdasarkan nilai tahanan jenis pada daerah yang dianggap potensial.
- Menyarankan pembuatan sumur bor dalam pada daerah yang dianggap prospek.
- Penyusunan laporan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud:

- Maksud dari kegiatan ini adalah bagaimana meneliti fenomena sosial yang kian hari meningkat, tentang kurangnya distribusi air bersih di Kelurahan yang dianggap sebagai kawasan yang masih belum merasakan distribusi air bersih.
- Mengetahui penyebaran, menginventarisasi, menganalisis dan menampilkan data-data.

1.2.2 Tujuan: dari penelitian ini, akan memberikan gambaran dan skema penanganan untuk bisa dijadikan data dan masukan ke pihak Pemerintah Kota Ternate atau dalam hal ini adalah Perumda PDAM Kota Ternate.

1.3 SUMBER PENDANAAN

Sumber dana APBD Tahun Anggaran 2021

1.4. LINGKUP PEKERJAAN: RUANG LINGKUP DAN LOKASI PENELITIAN

1.4.1 RUANG LINGKUP

Lingkup dari kegiatan ini, meliputi :

1. Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan persiapan meliputi : Pengumpulan peta-peta dan data sertalaporan terdahulu, penyusunan rencana, metodologi pelaksanaan dan pembuatan peta rencana kerja, penyiapan personil, bahan dan kuesioner serta formulir data-data.

2. Pekerjaan Lapangan dan Kantor / Studio.

1.4.2 LOKASI PENELITIAN:

1. Kelurahan Ngade (Ternate Selatan)
2. Kelurahan Tabona (Ternate Selatan)
3. Kelurahan Kalumata (Ternate Selatan)
4. Kelurahan Tanah Tinggi Barat (Ternate Selatan)
5. Kelurahan Jati (Ternate Selatan)
6. Kelurahan Maliaro (Ternate Tengah)
7. Kelurahan Salahudin (Ternate Tengah)
8. Kelurahan Moya (Ternate Tengah)
9. Kelurahan Tongole (Ternate Tengah)
10. Kelurahan Toloku (Ternate Utara)

1.5. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Keseluruhan jangka waktu Pelaksanaan selama 2 (Dua) bulan, dimulai dari Tanggal 22 Septembr 2021 s/d 30 November.

1.6. INFORMASI KEGIATAN

Informasi kegiatan yaitu sebagai berikut :

- a) Nama Kegiatan : Pengelolaan Air Bersih Kota Ternate
- b) Lokasi Kegiatan : Wilayah Kota Ternate Kecamatan Ternate Tengah dan Selatan, dan Ternate Utara,
Provinsi Maluku Utara

- c) Swakelola Tipe III : Ikatan Arsitek Indonesia-Maluku utara
- d) Alamat : Jl. Kakatua Lingk. Benteng Batu, RT.006/RW.003. Kelurahan Kalumpang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku utara.
- e) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Ngade (Ternate Selatan)
Kelurahan Tabona (Ternate Selatan)
Kelurahan Kalumata (Ternate Selatan)
Kelurahan Tanah Tinggi Barat (Ternate Selatan)
Kelurahan Jati (Ternate Selatan)
Kelurahan Maliaro (Ternate Tengah)
Kelurahan Salahudin (Ternate Tengah)
Kelurahan Moya (Ternate Tengah)
Kelurahan Tongole (Ternate Tengah)
Kelurahan Toloku (Ternate Utara)

1.7. SASARAN MUTU

Sasaran yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah :

- Terlihatnya potensi ketahanan sumber air di Kota Ternate
- Pola penanganan Ketika terjadi krisis air karena permasalahan teknis dan persoalan lainnya.

- Terwujudnya Geolistrik 3D SPAM Kota Ternate yang memenuhi persyaratan-persyaratan teknis dan kriteria perencanaan yang telah ditentukan.

1.8. PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan perencana, yaitu meliputi :

Tersedianya laporan skema penanganan, pengelolaan air bersih di Kota Ternate di Wilayah Kota Ternate Kec. Kota Ternate Tengah dan Kec. Kota Ternate Utara yang berisi :

- Rencana Mutu Kontrak
- Produk, Gambar titik lokasi potensi sumber air ukuran A3 sebanyak 1 (satu) set asli dan 4 (empat) set fotocopy
- Produk, gambar situasi lokasi titik duga Geolistrik ukuran A3 sebanyak 1 (satu) set asli dan 4 (empat) set fotocopy
- Konsep Laporan Pendahuluan
- Laporan Pendahuluan
- Laporan Pertengahan (Interim Report)
- Konsep Laporan Akhir (final report)
- Laporan Akhir

Laporan hasil perencanaan disajikan dalam bentuk hardcopy rangkap 3 (tiga) dan softcopy.

1.9. SUSUNAN TIM PENELITI

Tenaga ahli yang disiapkan oleh Pihak Konsultan Perencana sesuai arahan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pengelolaan Air Bersih di Kota Ternate adalah :

Tabel. 1. Nama Personil Keahlian dan Unit Pekerjaan

NAMA PERSONIL	KEAHLIAN	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH ORANG/BULAN
Rifal A. Bachrudin, MT	Ahli Arsitketur	* memimpin seluruh tim dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan.	1/2
		*melakukan koordinasi ke instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.	
		* Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan kepada pemimpin kegiatan.	
Kadri Daud, MT	Ahli Teknik Sipil	* Mengikuti arahan dan petunjuk ketua Tim	1/2
		* memberikan pandangan ahlinya dalam laporan hasil penyelidikan terkait dengan kondisi air tanah, Sumber Air dan sebagainya.	
Dedi Arif, ST., M.Eng.	Ahli Geologi	* Mengikuti arahan dan petunjuk ketua Tim	1/2
		* memberikan pandangan ahlinya dalam laporan dengan penyelidikan tanah, air tanah dan sebagainya dalam pelaksanaan kegiatan	
Nama Personil	Keahlian	Uraian Pekerjaan	

			Jumlah Orang/Bulan
M Faisal Bian, M.URP	MPWK	* Mengikuti arahan dan petunjuk ketua Tim	1/2
		*bertanggung jawab untuk mengestimasi biaya dalam perencanaan	
		* Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan kepada pemimpin kegiatan.	
TENAGA PENDUKUNG			
Nama Personil	Keahlian	Uraian Pekerjaan	Jumlah Orang/Bulan
Ardiansyah dan Dede Dwiki,	PWK	Draftmen/Pembuatan Peta/GIS	1/1
Darwan Humah	Ms. Word	adminitrator	1/1
30 orang tenaga surveyor	Surveyor	Penyelidikan di lapangan	1/1

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 DASAR TEORI

2.1.1 Air

Air merupakan sumberdaya yang sangat esensial bagi makhluk hidup, yaitu guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pertanian, perikanan, maupun kebutuhan lainnya. Air yang bersifat universal atau menyeluruh dari setiap aspek kehidupan menjadikan sumber daya tersebut berharga, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Air tawar yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup hanya memiliki presentase 2,5 %, yang terdistribusi sebagai air sungai, air danau, air tanah, dan sebagainya. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan di bidang teknologi serta industri, kebutuhan akan air juga akan mengalami peningkatan. Namun, peningkatan kebutuhan air tersebut tidak mempertimbangkan aspek ketersediaan sumber daya air yang saat ini semakin kritis. Air sebagai sumber daya yang dapat yang dapat yang dapat diperbarui bukan berarti memiliki keterbatasan dari aspek kualitas dan penyebaran dari sisi lokasi dan waktu. Oleh karena keterbatasan sumberdaya air tersebut maka pemanfaatannya sangat dibutuhkan pengelolaan yang cermat agar terjadi keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya alam air dari waktu ke waktu (Hadi, 2014).

2.1.2 Sumber Air

Sumber air merupakan komponen utama yang dibutuhkan oleh sistem penyediaan bersih. Tanpa adanya sumber air maka proses penyediaan air bersih tidak dapat berfungsi. Sumber air yang dapat dimanfaatkan antara lain air laut, air

atmosfer (air hujan), air permukaan, dan mata air. Sumber air yang paling banyak digunakan dalam penyediaan air bersih untuk kebutuhan airdomestik ialah air tanah. Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah di dalam zona jenuh dimana tekanan hidostatiknya sama atau lebih dari tekanan atmosfer air tanah yang terbagi atas air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal ini pada kedalaman 15 meter sebagai air minum, air tanah dangkal ini ditinjau dari segi kualitas agak baik, segi kuantitas kurang cukup dan tergantung musim. Air tanah dalam, terdapat setelah lapisan rapat air yang pertama. Pengambilan air tanah dalam, tidak semudah pada air tanah dangkal karena harus digunakan bor dan memasukan pipa kedalamannya sehingga dalam suatu kedlama biasanya antara 100-300 m (Suyono, 1993).

2.1.3 Sumur Gali

Sumur gali merupakan salah satu sumber penyediaan air bersih bagi masyarakat di pedesaan, maupun perkotaan. Sumur gali menyediakan air yang berasal dari lapisan tanah yang relatif dekat dengan permukaan permukaan tanah, oleh karena itu mudah terkena konimasi melalui rembesan yang berasal dari kotoran manusia, hewan maupun untuk limbah rumah tangga. Sumur gali sebagai sumber air bersih harus ditunjang dengan syarat konstruksi, syarat lokasi untuk dibangunnya sebuha sumur gali, hal ini diperlukan agar kualitas air sumur gali aman sesuai aturan yang ditetapkan. (Angela dkk, 2015). Penggunaan air sumur gali bertujuan sebagai alternatif bila suatu daerah belum terdapat PAM dan untuk menghemat penggunaan PAM. Menurut Candra (2012), secara teknis sumur dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Sumur Dangkal (*Shallow well*)

Sumur semacam ini memiliki sumber air yang berasal dari resapan air hujan di atas permukaan bumi terutama di daerah daerah daratan rendah. Jenis sumur ini banyak terdapat di Indonesia dan mudah sekali di perhatikan.

b. Sumur Dalam (*Deep well*)

Sumur ini memiliki sumber air yang berasal dari proses purifikasi alami air hujan oleh lapisan kulit bumi menjadi air tanah. Sumber airnya tidak terkontaminasi dan memenuhi persyaratan sanitasi.

2.1.4 Kebutuhan Air

Bersih Kebutuhan air bersih merupakan Air yang digunakan untuk memenuhi kegiatan sehari-hari. Sumber air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari secara umum harus memenuhi standart kuantitas dan kualitas.

Kebutuhan dasar air bersih adalah jumlah minimal air bersih bersih yang perlu disediakan agar manusia dapat menjalankan aktivitas dasar sehari-hari secara layak. Besarnya kebutuhan air domestik di daerah pedesaan sebesar 60 liter/orang/hari. Sedangkan kebutuhan air domestik di kota sebesar > 150 liter/orang/hari (Sudarmadji, 2014). Sumber air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari secara umum harus memenuhi standar kuantitas dan kualitas.

a. Kuantitas air

Air adalah salah satu diantara kebutuhan hidup yang paling penting. Air termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui, karena secara terus menerus dipulihkan melalui hidrologi yang berlangsung menurut kodrat. Namun air merupakan sumber alam yang lain dari pada yang lain dalam arti bahwa jumlah keseluruhan air yang bisa didapat di seluruh dunia adalah tetap, persediaan totalnya tidak dapat ditingkatkan atau dikurangi melalui upaya-upaya pengelolaan untuk mengubahnya. Persediaan total dapat diatur secara local dengan dibuatnya bendungan atau

saranasarana lainnya. Kebutuhan dasar air bersih adalah jumlah air bersih minimal yang perlu disediakan agar manusia dapat memperoleh air yang diperlukan untuk melakukan aktivitas dasar sehari-hari (Karsidi, 1999). Kebutuhan sehari-hari menurut sanjaya dalam karsidi meliputi:

1. Kebutuhan air untuk minum dan mengolah makanan 5 liter/ orang perhari.
2. Kebutuhan air untuk hiegien yaitu untuk mandi dan membersihkan dirinya 25-30 liter/ orang perhari.
3. Kebutuhan air untuk mencuci pakaian dan peralatan 25-30 liter/ orang perhari.
4. Kebutuhan air untuk menunjang pengoprasian dan pemeliharaan fasilitas sanitasi atau pembuangna kotoran 4-6 liter / orang per hari, sehingga total pemakaian perorang 60 -70 liter/ orang per hari di pedesaan. Banyaknya pemakaian air satu hari untuk setiap rumah tangga berlainan, selain pemakaian air tiap harinya tidak tetap banyak keperluan air bagi tiap orang atau setiap rumah tangga itu masih tergantung dari beberapa faktor diantaranya adalah pemakaian air di daerah panas akan lebuah banyak dari pada di daerah dingin, kebiasaan hidup dalam rumah tangga misalnya ingin dalam keadaan bersih selalu dengan mengepel lantai dan menyiram halaman, keadaan sosial rumah tangga semakin mampu atau semakin tinggi tingkat sosial kehidupannya semakin banyak menggunakan air serta pemakaian air dimusim panas akan lebih banyak daripada dimusim hujan.

b. Kualitas air

Secara langsung atau tidak langsung pencemaran akan berpengaruh terhadap kualitas air. Sesuai dengan dasar pertimbangan penetapan kualitas air minum, usaha pengelolaan terhadap air yang digunakan oleh manusia sebagai air minum yang dihasilkannya, maupun dalam merencanakan sistem dan proses yang akan dilakukan terhadap sumber daya

air (saiful dalam annisa, 2005). Kondisi air antara satu daerah dengan daerah lain tidak sama karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara kualitas, air bersih harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Syarat fisik

Air yang baik seharusnya jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Parameter fisis ini selain penting efeknya terhadap kesehatan, juga sering berguna bagi masyarakat umum untuk membedakan kualitas air tanpa uji laboratorium sehingga orang mudah mengetahui kualitas air dari fidiknya saja.

2) Syarat kimia

Air minum tidak boleh mengandung racun, zat-zat mineral atau zat-zat kimia tertentu dalam jumlah melampaui batas yang telah ditentukan. (Sutrisno, T. & Suciastuti, 2006). Air bersih yang baik biasanya memiliki derajat keasaman (pH) yang netral, kesadahan yang rendah, tidak mengandung bahan kimia beracun seperti sianida sulfida dan fenolik, tidak mengandung bahan organik, tidak mengandung garam atau ion-ion logam seperti Fe, Mg, Ca, K, Hg, Zn, Mn, D, dan Cr (Kusnaedi, 2010). Sedangkan menurut Permenkes RI No 32 tahun 2017 tentang Standar Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum, batas maksimum kadar Fe yang diperoleh dalam air untuk keperluan higiene sanitasi maksimum adalah 1 mg/l. 3) Syarat bakteriologis Menurut Kusnaedi (2010), persyaratan mikrobiologis yang harus dipenuhi oleh air adalah : (a) Tidak mengandung bakteri pathogen, misalnya bakteri golongan colli, Salmonella typhi, Vibrio cholera. Kumankuman ini mudah tersebar melalui air (transmitted by water). (b) Tidak mengandung bakteri non-pathogen, seperti actionmycetes, phytoplankton coliform, dadocera. Berdasarkan Permenkes RI No 32

tahun 2017 tentang Standar Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum, batas kadar maksimum yang diperoleh untuk parameter E.coli dan bakteri coliform yaitu 0 (nol) per 100 ml sampel. Air yang mengandung golongan coli dianggap telah terkontaminasi (berhubungan) dengan kotoran manusia. Dengan demikian bakteriologi, tidak langsung diperiksa dengan indicator bakteri golongan coli (Sutrisno, T. & Suciastuti, 2006).

2.1.5 Pengertian Air Tanah

Air tanah (*ground water*) adalah air yang berada di bawah permukaan tanah di dalam zona jenuh (*saturation zone*) dimana tekanan hidrostatiknya sama atau lebih besar dari tekanan atmosfer. Air tanah merupakan air yang menempati rongga-rongga dalam lapisan geologi. Kedalaman air tanah tidak sama ada setiap tempat tergantung pada tebal-tipisnya lapisan permukaan di atasnya dan kedudukan lapisan air tanah tersebut. Permukaan yang merupakan bagian atas dari tubuh air disebut permukaan *freatik*. Volume air yang meresap ke dalam tanah tergantung pada jenis lapisan batuan. Terdapat dua jenis lapisan dalam tanah yaitu lapisan kedap air (*impermeable*) dan lapisan tak kedap air (*permeable*).

Air tanah atau air bawah permukaan adalah batasan yang digunakan untuk menggambarkan semua air yang ditemukan di bawah permukaan tanah. Keberadaan air tanah dikontrol oleh sejarah dan kondisi geologi, *deliniasi* dan kondisi batas tanah dan formasi batuan di suatu wilayah dimana air mengalami *perkolasi*. Faktor lain yang berpengaruh adalah aktivitas dan iklim lingkungan sekitarnya, baik secara alami maupun dipengaruhi oleh manusia. Jika airtanah

tersebut secara ekonomi dapat dikembangkan dan jumlahnya mencukupi untuk keperluan manusia, maka formasi atau keadaan tersebut dinamakan lapisan pembawa air atau akuifer baik berupa formasi tanah, batuan atau keduanya.

Macam-macam akuifer :

a. Akuifer bebas (*unconfined aquifer*)

lapisan lolos air yang hanya sebagian terisi oleh air dan berada di atas lapisan kedap air. Permukaan tanah pada akuifer ini disebut *water table (phreatic level)*, yaitu permukaan air yang mempunyai tekanan hidrostatik sama dengan atmosfer.

b. Akuifer tertekan (*confined aquifer*)

akuifer yang seluruh jumlah airnya dibatasi oleh lapisan kedap air, baik yang diatas maupun yang dibawah. Serta mempunyai tekanan jenuh lebih besar daripada tekanan atmosfer.

c. Akuifer semi tertekan (*semi confined aquifer*)

d. akuifer yang tekanan airnya seluruhnya jenuh. Pada bagian atas merupakan lapisan semi lolos air, pada bagian bawahnya dibatasi lapisan kedap air.

e. Akuifer semi bebas (*semi unconfined aquifer*)

akuifer yang bagian bawahnya merupakan lapisan kedap air, sedangkan atasnya merupakan material berbutir halus sehingga pada lapisan penutupnya masih memungkinkan adanya gerakan air. Dengan demikian akuifer ini merupakan peralihan antara akuifer bebas dan akuifer semi tertekan.

Beberapa istilah penting yang merupakan bagian dari hidrogeologi, diantaranya disebutkan dibawah ini :

a. Akuifer

Suatu lapisan, formasi, atau kelompok formasi satuan geologi yang permeable terbaik yang terkonsolidasi (misalnya lempung) maupun yang tidak terkonsolidasi (pasir) dengan kondisi jenuh air dan mempunyai suatu besaran konduktivitas hidraulik (K) sehingga dapat membawa air (atau air dapat diambil) dalam jumlah (kuantitas) yang ekonomis.

b. Aquiclude (*impermeable layer*)

Suatu lapisan, formasi, atau kelompok formasi suatu geologi yang impermeable dengan nilai konduktivitas hidraulik yang sangat kecil sehingga tidak memungkinkan air melewatinya. Dapat dikatakan juga merupakan lapisan pembatas atas dan bawah suatu *confined aquifer*.

c. Aquitard (*semi impervious layer*)

Suatu lapisan, formasi, atau kelompok formasi suatu geologi yang permable dengan nilai konduktivitas hidraulik yang kecil namun masih memungkinkan air melewati lapisan ini walaupun dengan gerakan yang lambat. Dapat dikatakan juga merupakan lapisan pembatas atas dan bawah suatu *semi confined aquifer*.

d. Confined Aquifer

Akuifer yang jenuh air yang dibatasi oleh lapisan atas dan bawahnya merupakan *aquiclude* dan tekanan airnya lebih besar dari tekanan atmosfer. Pada lapisan pembatasnya tidak ada air yang mengalir.

e. Semi Confined (leaky) Aquifer

Akuifer yang jenuh air yang dibatasi oleh lapisan atas berupaaquitard dan lapisanbawahnya merupakanaquiclude. Pada lapisan pembatas di bagian atasnya karena bersifat aquitardmasih ada air yang mengalir ke akuifer tersebut (*influx*) walaupun hidraulik konduktivitasnya jauhlebih kecil dibandingkan hidraulik konduktivitas akuifer. Tekanan airnya pada akuifer lebih besar daritekanan atmosfer.

f. *Unconfined* Aquifer

Akuifer jenuh air (satured). Lapisan pembatasnya, yang merupakanaquitard, hanya padabagian bawahnya dan tidak ada pembatasaquitard dilapisan atasnya, batas di lapisan atas berupa mukaair tanah. Dengan kata lain merupakan akuifer yang mempunyai muka air tanah.

g. Semi Unconfined Aquifer

Akuifer yang jenuh air (satured) yang dibatasi hanya lapisan bawahnya yang merupakan aquitard. Pada bagian atasnya ada pembatas yang mempunyai hidraulik konduktivitas lebih kecil daripada hidraulik konduktivitas dari akuifer. Akuifer ini juga mempunyai muka air tanah yang terletak pada lapisan pembatas tersebut.

h. Artesian Aquifer

i. *Confined aquifer* dimana ketinggian hidrauliknya (*potentiometric surface*) lebih tinggidaripada muka tanah. Oleh karena itu apabila pada akuifer ini dilakukan pengeboran maka akan menimbulkan *spring*, karena air yang keluar dari pengeboran ini berusaha mencapai ketinggianhidraulik tersebut.

Unconfined aquifer merupakan akuifer dengan hanya satu lapisan pembatas yang kedap air (dibagian bawahnya). Ketinggian hidraulik sama dengan ketinggian muka airnya.

Dari sistem terbentuknya dan lokasinya jenis akuifer ini ada beberapa macam, yaitu :

a. Akuifer Lembah (*Valley Aquifers*)

Akuifer yang ada pada suatu lembah dengan sungai sebagai batas (inlet atau outletnya). Jenis ini dapat dibedakan berdasarkan lokasinya yaitu di daerah yang banyak curah hujannya (*humid zone*), seperti di Indonesia. Pengisian air terjadi pada seluruh areal dari akuifer melalui transfiltrasi.

Sungai-sungai yang ada di akuifer ini diisi airnya (*recharge*) melalui daerah-daerah yang mempunyai ketinggian yang sama dengan ketinggian sungai. Hal ini merupakan indikator bahwa walaupun dalam keadaan tidak ada hujan (musim kemarau), pada sungai-sungai tertentu masih ada aliran airnya. Disamping itu akibat adanya *recharge* juga merupakan salah satu faktor penyebab suatu sungai berkembang dari penampang yang kecil disebelah hulunya menjadi penampang yang besar disebelah hilirnya (mendekati laut).

Pada daerah gersang (*arid zone*) dimana curah hujannya sedikit, kurang dari 500 mm per tahun, dan lebih kecil dari penguapan merupakan kebalikan dari daerah humid, karena pengisian (*infiltrasi*) ke akuifer tidak ada akibat sedikitnya curah hujan, maka pengisian adalah dari sungai ke akuifer. Pada umumnya aliran pada akuifer adalah pada arah yang sama dengan aliran sungai.

b. Perched Aquifers

Akuifer yang terletak di atas suatu lapisan formasi geologi kedap air. Biasanya terletak bebas di suatu struktur tanah dan tidak berhubungan dengan sungai. Pada saat lapisan di bawahnya tidak murni kedap air namun berupa *aquitards*

bisa memberikan distribusi air pada akuifer di bawahnya. Kapasitasnya tergantung dari pengisian air dari sekitarnya dan juga luasnya lapisan geologi yang kedap air tersebut.

c. Alluvial Aquifers

Material yang terjadi akibat proses fisik di sepanjang daerah aliran sungai atau daerah genangan (*flood plains*). Akibat pergeseran sungai dan perubahan kecepatan penyimpanannya sebelumnya pernah terjadi maka simpanan berisi material tanah yang beragam dan heterogen dalam distribusi sifat-sifat hidrologisnya. Akuifer ini membantu pengaturan rezim aliran sungai. Sehingga boleh dikatakan setiap daerah dengan akuifer jenis ini, akuifer ini merupakan sumber yang penting untuk suplai air. Di daerah hulu aliran sungai umumnya air sungai meresap ke tanah (*infiltrasi*) dan mengisi akuifer ini (*recharge*). Hal ini terjadi karena ketinggian dasar sungai relatif di atas ketinggian muka air tanah pada akuifer. Namun semakin ke hilir aliran sungai terjadi sebaliknya, akuifer memberikan pengisian ke aliran sungai (*recharge*), karena muka air tanah di akuifer relatif lebih tinggi dibandingkan dengan dasar sungai. Pengisian ini menimbulkan aliran dasar (*base flow*) di sungai sepanjang tahun, walaupun pada musim kemarau tidak terjadi hujan di daerah pengaliran sungai. Ditinjau dari kuantitas kandungan air yang dimilikinya, maka akuifer ini merupakan akuifer yang paling baik dibandingkan dengan akuifer jenis lain.

2.1.6 Geologi Regional Ternate

Berdasarkan Peta Geologi Pulau Ternate (Bronto dkk., 1982), yang diterbitkan oleh Badan Vulkanologi Bandung, membagi batuan Gunungapi Gamalama menjadi tiga kelompok. Ketiga kelompok ini merupakan generasi endapan gunungapi yaitu: Satuan endapan Gamalama Tua (Gt), Satuan endapan Gamalama Dewasa (Gd) dan Satuan endapan

Gamalama Muda (Gm). Masing-masing generasi endapan masih terbagi dalam beberapa kelompok batuan. Secara rinci endapan Gamalama masih dapat dibagi menjadi: Endapan Gamalama Tua (Gt) dibagi 6 satuan endapan, Gamalama Dewasa (Gd) menjadi 7 satuan endapan dan Gamalama Muda (Gm) dibagi menjadi 16 satuan. Selain ketiga generasi endapan ini, masih terdapat 2 jenis endapan permukaan yakni: endapan piroklastik rombakan (pr) dan endapan aluvial (al). Untuk mengetahui lebih jelas kondisi batuan secara rinci, dapat dilihat lampiran peta geologi Pulau Ternate.

Secara fisiografi lereng umumnya landai di dekat pantai, tetapi menjadi curam ke arah puncak. Sebaran ketiga generasi batuan yang menyusun Pulau Ternate atau Gunungapi Gamalama yakni:

1. Gamalama Tua yang sisanya ditemukan di bagian tenggara dan selatan. Puncaknya memanjang dari timur laut ke barat daya dan dikenal dengan Bukit Melayu atau Gunung Kekau.
2. Gamalama Dewasa yang sisa tubuhnya mengambil tempat di bagian barat Pulau Ternate. Puncaknya membujur dari barat ke timur dan dikenal dengan nama bukit Keramat atau bukit Medina.
3. Gamalama Muda ditemukan di bagian utara Pulau Ternate. Puncaknya saat ini adalah pusat letusan yang dikenal dengan Bukit Arafat atau Piek Van Ternate.

Seluruh lintasan pengukuran geolistrik 2D berada pada endapan sedimen vulkanik rombakan, intrusiv di bagian utara (Sangaji Utara) dan endapan aluvial. Endapan Sedimen vulkanik rombakan, ini berpotensi menyimpan airtanah

berproduksi sedang hingga tinggi. Tentunya kedalaman muka airtanah bergantung pada jarak lokasi dari garis pantai. Semakin jauh lokasi pengukuran dari garis pantai, berarti muka airtanah semakin dalam.

2.1.7 Tata Guna Lahan dan Tata Ruang

Dalam dokumen RTRW tersebut telah ditentukan penentuan dan peruntukan serta penggunaan kawasan Pulau Ternate, dengan memperhatikan berbagai aspek dan karakter teknis maupun non- teknis sehingga diharapkan dengan diterbitkan dan ditentukannya RTRW akan menjadi acuan bagi arah dan kebijakan pembangunan Kota Ternate dengan baik dan ramah lingkungan. Memperhatikan data RTRW Kota Ternate tersebut, maka dapat disadari bahwa Kota Ternate (Pulau Ternate dengan Gunung Api Gamalama nya memiliki berbagai keterbatasan dan tantangan untuk proses pengembangan wilayah terutama dalam membangun dan menyediakan infra struktur kebutuhan masyarakatnya. Khususnya dalam perencanaan dan menyediakan serta pelayanan air bersih/air minum. Beberapa terkedala atau tantangan tersebut adalah terbatasnya cadangan air permukaan dan luasan wilayah daerah tangkapan air hujan (*catchment area*/DAS) yang dimiliki oleh kota Ternate, sehingga untuk kebutuhan penyediaan air baku dan air minum/air bersih maka Kota Ternate akan sangat tergantung pada ketersediaan cadangan air tanahnya.

Tantangan lain terkait permasalahan air baku/air minum adalah air tanah Pulau Ternate telah mengalami pencemaran yang berasal dari limbah domestik yang berasal dari cubluk (toilet) yang belum kedap atau masih meresap. Terjadinya pencemaran air tanah oleh limbah domestic (*cubluk*) tersebut akan sangat merugikan dan menghambat proses pelayanan

dan penyediaan air bersih dan air minum serta akan mengancam tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Ternate.

Ancaman pencemaran air tanah ini diperburuk oleh terjadinya intrusi air laut sebagai akibat pemompaan dan pemampatan air tanah yang berlebihan dan tidak adanya konservasi yang dilakukan untuk mengimbangi pemompaan air tanah tersebut.

Selain itu, mengingat kedua danau tersebut merupakan hasil erupsi *phreatic* sehingga diperkirakan masih terdapat pelepasan berbagai gas magmatis (pumarol) yang terkait aktifitas volkanis/magmatis Gunung Gamalama yang sampai saat ini masih sangat aktif tingkat erupsinya.

Terjadinya proses pelarutan mineral dari batuan piroklastik serta reaksi antara air danau dengan gas/pumarol tersebut sudah barang tentu akan sangat mempengaruhi kualitas (baik positif maupun negative/pencemaran), sehingga akan menentukan tingkat kelayakan kualitasnya, terutama apabila diperuntukan sebagai air baku untuk air bersih/minum masyarakat Kota Ternate. Secara kualitas, harus dilakukan pengujian yang rutin, terutama terkait berbagai mineral logam (terutama logam berat) mengingat pada batuan volkanisk/piroklastik memiliki kandungan yang kaya akan unsur mineral logam, baik mineral yang baik maupun yang bersifat toksik/racun bagi tubuh dan kesehatan manusia

Gambar 1. Peta Geologi Regional Lembar Ternate (Bronto,Dkk,1980).

Gambar 2. Peta topografi lokasi Pengukuran Grolistrik

Sumber: Mega Bintang Engeering, 2017

BAB III METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data primer berupa observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka dan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dan metode kasus. Metode survey dilakukan dengan melakukan pengamatan di lapangan dengan tujuan untuk mengukur fakta, merumuskan dan melukiskan apa yang terjadi. Pandangan penelitian terdahulu dan pandangan para ahli yang memberikan arahan untuk penyusunan laporan.

Metode kasus dilakukan melalui suatu penelitian pendekatan secara spesifik terhadap masalah-masalah dengan lebih mendalam disegala tingkatan. Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 orang, dihitung dari perkulurahan 2 rumah yang telah ditentukan sesuai dengan tingkat kerentanan.

3.1 METODE PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan, kemudian pengumpulan data dilakukan lewat wawancara dengan kuesioner. Selain dilakukan wawancara, pengumpulan data juga dilakukan dengan penelitian terdahulu untuk dapat melihat perbandingan.

3.2 TEKNIK PENGUMPULAN

Data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan, kemudian pengumpulan data dilakukan lewat wawancara dengan membawa kuesioner. Selain dilakukan wawancara dan kuesioner, pengumpulan data juga dilakukan dengan penelitian terdahulu untuk dapat melihat perbandingan.

3.2.1 Wawancara

Wawancara adalah proses tatap muka antara pewawancara dan informan. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam terhadap informan untuk dapat menggali informasi secara mendalam dan sistematis terhadap subjek kunci/informan kunci dari komunitas Arab, Cina dan Sarani. Dari hasil wawancara dengan informan kunci kemudian diklasifikasi berdasarkan tematik dalam pembahasan penelitian ini.

3.3. TEKNIK ANALISA DATA

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan untuk menemukan sebuah kerangka teoritis pengelolaan air bersih di kota Ternate dan pola penanganannya. Dalam Analisa datanya, kumpulan penelitian terdahulu berupa dokumen, pandangan ahli dan observasi lapangan, kemudian memetakan unit informasi, dengan peta dan menyusun sekema pola penyajian hasil temuan.

3.2.1 Teknik Analisis Isi

Dalam meneliti pengelolaan air bersih sudah seharusnya melakukan berbagai pendekatan disiplin ilmu. Dari ilmu perencanaan keruangan, sosial dan Analisa teknis geologi. Maksud dalam penerapan analisis data di lapangan terdapat berbagai fenomena keruangan dan sosial yang lebih menguat di dalamnya. Kemudian pola analysis tersebut di kuatkan dengan analisis teknis dengan pendekatan geologi.

3.2.2 Teknik Pengolahan Data

Dalam analisis isi, setelah melakukan tahap pengumpulan data, kemudian pada tahap pengolahan data dilakukan dengan menentukan unit informasi. Penentuan unit-unit informasi tersebut nantinya dilakukan analisis secara deskripsi, dan mengelolanya dalam bentuk konseptual/skema sehingga dapat menjadikan sebuah kerangka teoritis untuk penelitian ini. Pengelolaan data tersebut, selain pengumpulan data secara langsung, pengelolaan datanya merujuk pada penelitian terdahulu.

3.4 KERANGKA PENELITIAN

KERANGKA
PIKIR PENELITIAN

Gambar 3. Kerangka Pikir Penelitian
Sumber: Tim Peneliti, 2021

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN HASIL TEMUAN

4.1 GAMBARAN WILAYAH PENELITIAN

Kota Ternate merupakan salah satu Kota di wilayah Indonesia yang memiliki berbagai ke-unikan dan ke-istimewaan, sehingga Nama Kota Ternate telah dikenal dan diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan berbagai situs sejarah dan ke-istimewaan lainnya. Secara historis, bahwa Kota/Pulau Ternate sudah dikenal sejak jaman sebelum kemerdekaan Indonesia, dimana pada saat itu Pulau Ternate dikenal sebagai pusat penghasil rempah-rempah yang dibutuhkan masyarakat dunia, sehingga pada saat itu Pulau Ternate menjadi daerah yang diperubutkan oleh beberapa negara eropa, sehingga tidak heran di wilayah Kota Ternate terdapat banyak sekali situs-situs bersejarah peninggalan periode masa tersebut. Kota Ternate yang secara geomorfologis adalah sebuah pulau vulkanis (Gunung Gamalama) yang secara dimensi memiliki ukuran dan luasa wilayah cukup kecil, tetapi merupakan salah satu gunung berapi (vulkanis) yang sangat aktif terjadi erupsi dan termasuk salah satu dari 128-gunung berapi aktif di Indonesia. Gunung Gamalama ini terbentuk sebagai akibat proses-proses geologi yang sangat rumit sebagai akibat interaksi pergerakan dari beberapa lempeng tektonik. Akibatnya, sampai saat ini Pulau Ternate (Gunung Gamalama) masih terus mengalami erupsi (letusan) dan memiliki tingkat dan kegempaan yang tinggi, baik gempa tektonik maupun gempa vulkanik.

Gambar 4. Peta Administrasi Kota Ternate

Sumber: Akses Google, 2021

Secara geografis, Kota Ternate berada pada koordinat 0o25'41,82" – 1o21'21,78" Lintang Utara dan antara 126o7'32,14" – 127o26'23,12" Bujur Timur, dengan luasan 5.709,58 Km², yang terdiri dari luas daratan sekitar 162,03 Km² dan luas lautan 5.547,55 Km². Secara administratif Kota Ternate, terbagi dalam 8 kecamatan yaitu Pulau Ternate, Ternate Selatan, Ternate Tengah, Ternate Utara, dan Ternate Barat dan 77 kelurahan. Secara Administratif tata batas ke-wilayahan Kota Ternate, antara lain:

- Utara : Laut Maluku
- Selatan : Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan
- Timur : Pulau Halmahera
- Barat : Laut Maluku dan Pulau Sulawesi.

Di wilayah Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate merupakan salah satu wilayah yang mengalami percepatan pembangunan fisik dan ekonomi yang sangat pesat, hal ini dibuktikan dengan pesatnya pembangunan berbagai sarana dan infrastruktur kebutuhan masyarakat, seperti Bandara Baabullah yang merupakan bandara terbesar di Provinsi Maluku Utara, Pelabuhan laut, universitas dan institusi pendidikan tinggi lainnya, serta berbagai fasilitas umum lainnya. Seiring dengan perkembangan pembangunan dan perekonomian di Kota Ternate, maka laju, jumlah dan kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan yang sangat cepat, penambahan penduduk tradisional (kelahiran) juga akibat urbanisasi dari beberapa pulau dan wilayah lainnya di Provinsi Maluku. Pada akhirnya sebagai dampak penambahan penduduk tersebut, maka mengakibatkan terjadinya beban lingkungan dan sumberdaya air di seluruh wilayah Pulau Ternate. Menurut data dari IWASH hasil penelitian, 2019. Pada tahun 2016 adalah jumlah penduduk Kota Ternate adalah 218.028 jiwa, tingkat kepadatan mencapai 1.345

jiwa/km², dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 2,36 persen per tahun, sehingga perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2021 adalah 228.929 jiwa, pada tahun 2026 adalah 240.375 jiwa, dan pada tahun 2031 adalah 252.393 jiwa. Memperhatikan dinamika penambahan dan proyeksi penduduk Kota Ternate per-5 tahunan tersebut, maka pelayanan dan kebutuhan jumlah air bersih/minum akan meningkat secara signifikan, sehingga kebutuhan ketersediaan air baku juga semakin besar dan meningkat secara eksponensial, baik secara kuantitas dan kualitasnya. Dengan asumsi kebutuhan air bersih/minum 80 liter/orang/hari maka tahun 2016 diperlukan air baku sebesar 17.442 M³ per hari. Sehingga proyeksi kebutuhan air baku sesuai dengan proyeksi jumlah penduduk, maka pada tahun 2021 dibutuhkan air baku 18.324 M³, tahun 2026 sebesar 19.240 M³ dan tahun 2031 adalah 20202 M³. Berdasarkan Busines Plan PDAM Kota Ternate tahun 2013 – 2017, pelayanan air bersih/minum mencapai 64,18 % atau mencapai 139.930 jiwa dari total penduduk Kota Ternate yaitu 218.028 jiwa dengan kebutuhan air baku pada tahun 2017 adalah sebesar 3.064.467 M³. Sehingga proyeksi kebutuhan air baku Kota Ternate (asumsi penambahan sambungan berdasarkan pertumbuhan penduduk) :

- **KEBUTUHAN AIR BAKU TAHUN 2021 ADALAH 3.217.693 M³.**
- **KEBUTUHAN AIR BAKU TAHUN 2026 ADALAH 3.378.571 M³.**
- **KEBUTUHAN AIR BAKU TAHUN 2031 ADALAH 3.547.489 M³.**

Memperhatikan proyeksi kebutuhan air baku tersebut dibutuhkan jumlah air baku yang sangat besar, akan tetapi secara morfologi, geomorfologi, geologi dan hidrogeologi, Pulau Ternate memiliki keterbatasan lahan (DAS) yang relative terbatas/kecil

untuk menampung cadangan air hujan menjadi air tanah. Untuk menjamin cadangan air tanah tersebut maka diperlukan berbagai upaya dan kegiatan konservasi air hujan untuk menjadi air tanah yaitu melakukan upaya memasukan air kedalam tanah secara maksimal dan berkesinambungan.

4.1.2 Morfologi Kota Ternate

Morfologi suatu wilayah adalah kondisi rona muka bumi sebagai hasil interaksi alami secara eksogen (berasal dari luar, seperti erosi dan lainnya) dan endogen (berupa sesar, dislokasi, intusi dan lainnya). Pulau Ternate sebagai pulau vulkanis (Gunung Gamalama) yang sangat aktif dan telah mengalami beberapa kali erupsi besar yang menghasilkan berbagai lapisan material piroklastik yang berukuran halus (tuff), pasir, kerikil kerakal bahkan boulder, yang telah membentuk perlapisan pada setiap terjadinya erupsi sehingga membentuk Gunung Gamalama saat ini. Gunung Gamalama merupakan gunung api tipe strato (berlapis) sebagai hasil beberapa kali erupsi. Material piroklastik yang dihasilkan erupsi tersebut belum mengalami proses pemadatan (kompaksi) sehingga material penyusun Pulau Ternate memiliki sifat dan karakteristik batuan yang sangat porous (sarang) dan kelulusan yang sangat baik (permeabilitas) sehingga dapat menahan dan meluluskan air tanah secara sangat baik dan cepat.

Gambar 5. Peta Kemiringan Lereng
Sumber: Akses Google, 2021

Sebagai pulau gunung api aktif, maka morfologi Pulau Ternate secara kemiringan lereng dapat dibagi menjadi menjadi 5 (Lima) kelas atau katagori, antara lain:

- Kelerengan 0 – 5 %: menempati wilayah dataran kaki gunung yang tersebar disepanjang pantai, dengan penggunaan lahan sebagai kawasan pemukiman dan perladangan.
- Kelerengan 5 – 15 % : menempati wilayah kaki gunung dan tersebar mengelilingi Pulau Ternate, tetapi berada lebih ke atas dari kawasan pantai. Penggunaan lahan didominasi sebagai kawasan pemukiman dan berbagai aktifitas budidaya lainnya.
- Kelerengan 15 – 25 %: menempati bagian punggung atau bagian peralihan dari kawasan datar/landai menjadi kawasan dengan lereng lebih besar, dengan tata guna lahan berupa kawasan perladangan dan budidaya pertanian tanaman semusim dan budidaya terbatas lainnya.
- Kelerengan 25 – 40 %: merupakan daerah peralihan dari daerah punggung dengan kelerengan curam menjadi sangat curam. Tata guna lahan sebagai kawasan budidaya kebun campur dan hutan sekunder dengan kegiatan budidaya yang terbatas. Tingkat kebencanaan kawasan ini adalah berpotensi terjadinya longsor atau gerakan tanah/batuan, terutama pada saat musim hujan sebagai akibat adanya beban tambahan air tanah dengan ikatan butir material vulkanik yang lemah.
- Kelerengan lebih besar dari 40 %: merupakan kawasan dengan kelerengan sangat curam dimana kawasan ini merupakan wilayah yang terpengaruh secara langsung oleh erupsi gunung Gamalama. Tataguna lahan kawasan ini sebagai hutan lindung dan terlarang bagi berbagai aktifitas budidaya atau kegiatan masyarakat. Secara hidrogeologi, Pulau Ternate (Gunung Gamalama) memiliki sifat dan karakteristik potensi air tanah yang sangat baik, hal ini disebabkan karena material penyusun Gunung Gamalama (Pulau Ternate) masih mudan dan berisfat lepas-lepas (belum kompak), sehingga memiliki

kemampuan untuk menyimpan dan meluluskan air tanah dengan sangat baik dan dengan kapasitas aliran air tanah yang besar pula.

4.1.3 Demografi

Jumlah penduduk Kota Ternate berdasarkan data penduduk tahun 2021 adalah sebanyak 205.001 jiwa yang terdiri atas 103.119 jiwa penduduk laki-laki dan 101.882 jiwa penduduk perempuan. Tingkat kepadatan penduduk di Kota Ternate pada tahun 2018 yang berkisar 218.028 jiwa menurun pada tahun 2021. Akan tetapi, Peningkatan dan laju pertumbuhan penduduk Kota Ternate yang cepat tersebut, tidak diimbangi oleh kondisi luasan lahan dan lingkungan Kota Ternate yang relative kecil, sehingga secara lingkungan Kota Ternate akan mengalami beban dan dampak lingkungan yang serius di masa yang akan datang.

4.1.4 Cuaca, Musim, Iklim Dan Hidrologi

Cuaca dari suatu daerah diartikan kondisi dinamis rata-rata atmosfer atau udara di suatu tempat atau wilayah yang relative kecil atau local dalam waktu periode sehari (24 jam), sehingga dikenal istilah cuaca suatu wilayah berawan, hujan dan cerah. Selanjutnya kondisi cuaca dalam suatu wilayah regional yang lebih luas dengan periode waktu kondisi dinamis atmosfer dalam periode tahunan disebut dengan musim, sehingga dikenal dengan istilah musim hujan dan musim kemarau di suatu wilayah regional atau negara. Sebagai contoh musim hujan memberikan arti dan gambaran bahwa frekwensi keterjadian hujan dalam periode tertentu (enam bulanan) relatif sering terjadi jika dibandingkan dengan kondisi periode waktu lainnya (periode 6 bulanan).

Sedangkan kondisi iklim diterjemahkan dengan kondisi cuaca dalam cakupan wilayah yang sangat luas (regional) dengan kondisi atmosfer rata-rata dalam periode yang sangat lama (decade) dimana menurut kesepakatan para ahli data yang dikaji atau dianalisa minimal mencapai periode 30 tahunan. Menurut data statistic dari BPS tahun 2017 menunjukkan bahwa Kota Ternate memiliki karakter iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut dengan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, dimana diantara kedua musim tersebut diselingi dengan dua kali masa pancaroba atau transisi yang terjadi pada saat terjadi pergantian musim dari musim hujan ke musim kemarau dalam setiap tahunnya. Curah hujan rata-rata tahunan di wilayah Kota Ternate memiliki nilai yang cukup tinggi dengan jumlah hari hujan yang sangat tinggi yaitu 226 hari hujan per tahunnya. Dengan nilai curah hujan rata-rata bulanan adalah sebesar 187 mm per bulan, dimana bulan terkering adalah pada bulan Februari yang memiliki curah hujan rata-rata sebesar 22 mm per bulan,

Gambar 6. Peta Intensitas Hujan di Kota Ternate

Sumber: Akses Google, 2021

sementara itu bulan Desember memiliki tingkat curah hujan rata-rata tertinggi yaitu sebesar 513 mm per bulan. Pada tahun 2016 terjadi perbedaan tingkat curah hujan antara bulan terkering (Februari) dan bulan terbasah (Desember) adalah sebesar 491 mm dengan kelembaban udara rata rata tahunan mencapai 82 %. Kecepatan angin maksimum tercatat pada bulan Desember dan Januari

yaitu sebesar 18 Knot. Secara umum kondisi suhu rata-rata tahunan adalah sebesar 28°C dengan kondisi suhu terhangat sepanjang tahun adalah terjadi pada bulan Maret yaitu suhu 33°C sementara pada bulan Juni dan Juli adalah merupakan bulan terdingin dengan suhu rata-rata 24°C. Ada hal yang sangat menarik memperhatikan kondisi iklim di wilayah Kota Ternate, dimana nilai jumlah hari hujan yang sangat dan mencapai jumlah 226 hari hujan per tahun nya dengan tingkat curah hujan rata-rata per tahun wilayah Kota Ternate yang mencapai 2.241 mm per tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah Kota Ternate (Pulau Ternate) memiliki potensi sumberdaya air permukaan yang sangat besar dan apabila dikelola dengan baik akan menjadi sumberdaya air baku yang sangat menjanjikan. Berdasarkan luas Pulau Ternate seluas 111.4 Km² (111.400.000 M²) dengan tingkat curah hujan 2.241 MM sehingga dapat diketahui dan dihitung potensi sumberdaya air permukaan yang berasal dari air hujan yang dapat tertampung di wilayah Pulau Ternate tersebut dapat mencapai jumlah 249.647.400 M³ per tahun.

Tabel 2. Curah Hujan Kota Ternate

Bulan	Curah Hujan	Hari Hujan
	(mm)	
Januari	45.1	7
Februari	50.1	3
Maret	188	14
April	284	10
Mei	107	11
Juni	208.3	19
Juli	291	17
Agustus	206	14

Bulan	Curah Hujan	Hari Hujan
	(mm)	
September	167.6	17
Oktober	158	17
November	236	20
Desember	203	20
Rata-rata	2144.1	169

Sumber: Ternate dalam Angka 2021)

Aspek lain yang menarik dari Pulau Ternate yang dapat mendukung potensi curah hujan yang tinggi adalah Pulau Ternate merupakan pulau vulkanis yang merupakan noktah kecil dan dikelilingi oleh lautan dan samudra yang sangat luas sehingga wilayah Pulau Ternate akan memiliki tingkat kelembaban yang sangat tinggi sebagai akibat proses penguapan dari lautan disekitarnya. Pada saat udara dengan kelembaban yang tinggi tersebut melewati pulau Ternate, yang memiliki ketinggian 1.715 meter dpl maka udara lembab tersebut tertahan oleh adanya Gunung Gamalama sehingga uap air tersebut dipaksa untuk naik mengikuti lereng gunung.

Sebagai akibat naiknya awan maka mengalami penurunan temperature, sehingga terjadi kondensasi uap air menjadi butiran air hujan. Tipe hujan seperti ini disebut dengan hujan orogenesis (hujan akibat terangkatnya uap air akibat peningkatan ketinggian). Kondisi tersebut yang menyebabkan di wilayah Kota Ternate (Pulau Ternate) memiliki jumlah hari hujan yang mencapai 226 hari hujan per tahunnya. Secara hidrologi, bahwa potensi curah hujan yang tinggi tersebut tidak memberikan nilai positif sebagai cadangan air permukaan (hidrologi) yang berupa air sungai, situ ataupun danau, mengingat material batuan penyusun Pulau Ternate memiliki sifat dan karakteristik batuan yang sangat porous/poros, sehingga mudah sekali meresap kedalam tanah menjadi

air tanah. Penyebab lainnya, adalah bentuk morfologi Pulau Ternate yang curam dengan dimensi lereng yang pendek maka akan mengakibatkan air larian (*run off*) tersebut tidak sempat secara optimal meresap kedalam tanah tetapi akan dengan cepat meluncur dan masuk kedalam laut, sehingga di Pulau Ternate panjang aliran sungainya terasuk berukuran pendek dengan luasan daerah tangkapan hujannya (*catchment area*) juga kecil.

Memperhatikan dua kondisi tersebut diatas maka dapat difahami bahwa cadangan air permukaan di Pulau Ternate terbilang kecil atau sedikit, sehingga secara kuantitas dipandang kurang berpotensi untuk dijadikan sumberdaya air baku untuk air bersih bagi masyarakat Kota Ternate. Di sisi lain, memperhatikan aspek tingkat curah hujan dan jumlah hari hujan serta kondisi material atau batuan Kota Ternate yang sangat baik untuk dapat menyimpan dan meluluskan air, sehingga dipandang potensi cadangan air tanah Pulau Ternate sangat menjanjikan sebagai air baku air bersih/minum masyarakat Kota Ternate.

Potensi cadangan air permukaan di Pulau Ternate hanya terdapat pada 2 (dua) danau alami yang cukup besar, yaitu Danau Lagoona dan Danau Tolire. Keterjadiannya (*geneses*) dari kedua danau tersebut adalah terikat dengan proses geologi yaitu proses erupsi phreatic volkanis (erupsi geothermal) yang menghasilkan daerah cekungan dengan dasar lantai cekungan (*depresi*) tersebut dengan dasar danau yang kedap atau impermeable, sehingga dapat menampung dan menahan air yang masuk kedalam kedua daerah cekungan tersebut. Secara umum, kedua danau ini terletak pada kaki Gunung Gamalama dengan dinding danau memiliki ketinggian dari sekitar 5 sampai 100 meter, dimana secara hidrologi kedua danau tersebut tidak memiliki inlet dan outlet sehingga air permukaan yang tertampung hanya merupakan air larian dari wilayah *catchment area* saja. Berdasarkan hasil pengamatan secara umum bahwa luas daerah *catchment area* kedua danau ini relative kecil dan sempit hanya menempati kawasan lembah-lembah dibagian atas dari kedua danau tersebut.

4.1.5 Geologi, Hidrogeologi dan Air Tanah

Secara geologi, Pulau Ternate (Kota Ternate) merupakan sebuah pulau yang sangat unik, karena Pulau Ternate merupakan sebuah gunung api (volkanik) yang terbentuk sebagai hasil aktifitas dan interaksi lempeng tektonik yang sangat kompleks yang mulai berinteraksi pada masa Zaman Kapur Akhir (Umur Geologi). Gunung Gamalama (Pulau Ternate) merupakan gunung api yang sangat aktif mengalami erupsi efusif dan eksplotif secara bergantian. Kegiatan erupsi tersebut menghasilkan batuan/material piroklastik yang terendapkan secara berlapis dengan mengikuti garis kontur dengan arah radial, sehingga membentuk tumpukan material berlapis (strato) berbentuk kubah sehingga Gunung Gamalama termasuk gunung api Tipe Strato (berlapis).

Berdasarkan aktifitas dan frekwensi terjadinya erupsi yang sangat aktif, sering maka Gunung Gamalama termasuk kedalam salah satu Gunung api yang sangat aktif diantara 128 Gunung api aktif di Indonesia. Sebagai akibat aktifitas erupsi yang aktif tersebut maka Gunung Gamalama (Pulau Ternate) tersusun oleh material piroklastik tersebut yang belum mengalami kompaksi (pemadatan) sehingga hubungan antar butir dan material piroklastik tersebut memiliki rongga atau ruang antar butir (pori-pori) yang sangat baik/banyak dan rongga antar butir (pori) tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain.

Ruang antar butir (pori-pori) yang dimiliki oleh material piroklastik tersebut dinamakan sifat atau karakter porositas dan kondisi pori-pori (ruang antar butir) yang saling terhubung tersebut dinamakan sifat permeabilitas. Sifat dan karakteristik material penyusun pulau Ternate tersebut dengan tingkat porositas dan permeabilitas yang baik tersebut merupakan kondisi yang sangat baik, sebagai media untuk menahan dan menyimpan air hujan menjadi air tanah di seluruh Pulau Ternate.

Memperhatikan kondisi material Pulau Ternate tersebut, dengan sifat dan kondisi batuan penyusun yang belum kompak serta tingkat curah hujan maupun jumlah hari hujan yang sangat tinggi (hari hujan 226 hari hujan/per tahun dan tingkat curah hujan

2.241 mm per tahun) tersebut, maka secara hidrogeologi akan menjadikan cadangan air tanah/mata air Pulau Ternate sangat potensial dan banyak secara kuantitas. Potensi air tanah pulau Ternate yang sangat baik tersebut dimungkinkan dengan tahapan dan proses sebagai berikut :

- Air hujan yang jatuh ke permukaan tanah daerah tangkapan hujan dengan kondisi lahan yang dapat menahan air, maka air hujan tersebut dapat dimungkinkan untuk dapat meresap kedalam tanah dan tersimpan didalam pori-pori antar butir material piroklastik tersebut.
- Pada saat jumlah air tanah dalam pori-pori material telah jenuh maka air tanah tersebut akan terhubung dan mengakibatkan aliran air tanah (permeabilitas) secara lateral dan vertical oleh akibat adanya gravitasi dan mencapai permukaan preatik air tanah dan bergabung menjadi air tanah didalam material piroklastik tersebut.
- Proses peresapan dan pengisian air hujan menjadi air tanah tersebut terus berulang seiring dengan waktu maka akan terjadi penambahan jumlah air tanah dan peningkatan muka air tanah (preatik water table/dynamic water table) sehingga muka air tanah tersebut akan semakin meningkat (air tanah akan semakin dangkal).
- Apabila peningkatan air tanah terus terjadi, dan sebagai akibat terjadinya perbedaan gradient/kemiringan lereng dan tekanan permukaan air tanah maka air tanah tersebut akan mengalir menuju daerah dengan elevasi lebih rendah dan bertekanan air tanah yang lebih rendah. Mengalirnya air tanah tersebut sebagai akibat adanya pori-pori yang berisi molekul air dan terhubung satu dengan yang lain sehingga membentuk air tanah, sifat dan kemampuan material mengalirkan air tanah disebut dengan sifat permeabilitas material/batuan.

- Akumulasi air tanah dan permukaannya air tanah tersebut apabila terpotong atau terturap oleh permukaan bumi maka air tanah tersebut akan mengalir ke permukaan tanah menjadi mata air.
- Pengisian atau infiltrasi air hujan dikawasan daerah tangkapan hujan (*catchment area*) masih terus berlangsung secara baik, maka jumlah air tanah dikawasan tersebut akan terus bertambah semakin besar jumlahnya. Sehingga mata air yang berada dikawasan lembah akan terus mengeluarkan air secara terus menerus, akan tetapi apabila proses pengisian tersebut terhenti atau berkurang sebagai akibat terjadinya perubahan penggunaan lahan menjadi kawasan pemukiman atau kegiatan lainnya, maka jumlah air tanah dan mata air tersebut akan mengalami penurunan debit secara terus menerus dan pada akhirnya mata air tersebut akan mongering atau mati.

Secara umum morfologi Gunung Gamalama dapat dibagi kedalam 3 (tiga) satuan morfologi, yaitu morfologi bagian kerucut atau puncak gunung, bagian tubuh (lereng bawah dan atas) yang dibatasi dengan bagian puncak gunung atau kerucut ditandai dengan tekuk lereng (*break in slope*) dan morfologi kaki gunung api.

Secara hidrogeologi potensi bagian puncak/kerucut gunung tidak memiliki potensi yang baik, karena air hujan yang meresapkan terus mengalir ke bagian bawah (tubuh) untuk menyatu menjadi air tanah, sehingga pada zona tekuk lereng tersebut akan dijumpai jajaran (sabuk) mata air bagian atas, yang dicirikan oleh karakter debit debit mata air pada bagian tekuk lereng ini memiliki debit yang relative kecil.

Selanjutnya pada morfologi bagian tubuh Gunung Api (dibawah zona puncak gunung) akan memiliki potensi air tanah yang cukup besar dan bersifat menerus sehinga pada batas zona tubuh dan kaki gunung. Pada zona ini (zona antara tubuh gunung

dan kaki gunung) juga akan ditemukan kemunculan kompleks mata air (sabuk) dengan debit air yang besar dan bersifat continue. Sementara itu pada bagian kaki gunung akan memiliki potensi cadangan air tanah yang sangat baik dan besar serta kadang-kadang bertekanan, hal ini disebabkan air tanah pada kaki gunung api akan merupakan akumulasi dari air tanah yang mengalir dari air tanah bagian puncak dan air tanah bagian tubuh.

Karakter mata air dari bagian kaki gunung api ini akan memiliki debit besar, continue, dan bertekanan serta tidak secara langsung terpengaruh oleh musim dan cuaca. Mekanisme aliran air tanah pada batuan atau material gunung berapi seperti pada Gunung Gamalama ini adalah berpola radial. Berawal dari wilayah puncak kerucut gunung api dengan mengikuti arah kemiringan lereng. Adapun sistem aliran air tanahnya adalah melauhi celah antara butir dan rekahan pada zona-zona lemah material/batuan semi kompak. Berdasarkan data dari Badan Geologi direktorat Geologi Tata Lingkungan Bandung memprediksi bahwa secara umum potensi cadangan air tanah Pulau Ternate (Gunung Gamalama) dianggap relatif tinggi dengan cadangan air tanah tidak bertekanan (unconfined aquifer) mencapai 112 juta M³ per tahun dan cadangan air bertekanan (confined aquifer) diperkirakan mencapai 33 juta M³ per tahun.

Jumlah cadangan air tanah Kota Ternate (Pulau Ternate) yang cukup besar ini apabila tidak dikelola dengan baik dan benar serta tidak dilakukan konservasi dengan teknologi dan cara yang tepat maka akan mengalami penurunan atau degradasi baik dari sisi kuantitas (debit) maupun kualitas.

Seperti yang telah terjadi saat ini, dimana berdasarkan data sekunder hasil kegiatan eksplorasi beberapa instansi (PDAM dan Satker BPSPAM) yang telah melakukan pemboran air tanah di beberapa lokasi titik pemboran, menunjukkan data telah terjadinya peningkatan kadar garam (NaCl/salobar) dan juga penurunan muka air tanah. Kondisi dan permasalahan ini akan semakin

komplek dan sulit untuk diatasi apabila tidak segera dilakukan berbagai upaya pengelolaan dan konservasi air tanah, agar kebutuhan air sebagai air baku untuk air minum untuk masyarakat Kota Ternate dapat tercukupi baik secara kuantitas, kualitas, kontinuitas.

4.1.6. Sistem Penyediaan Air Minum Kota Ternate

4.1.6.1 Profil Umum PDAM Kota Ternate

PDAM Kota Ternate merupakan instansi yang melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum di Kota Ternate. Pada awalnya pembentukan PDAM Kota Ternate berasal dari Badan Pengelola Air minum (BPAM) Kabupaten Maluku Utara berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 109/KPTS/CK/XI/1980 pada tanggal 26 Nopember 1980. Kemudian diubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Utara berdasarkan PERDA No. 3 Tahun 1984 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Utara. Tahun 1987 Pemerintah Pusat menyerahkan kepemilikan BPAM kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Utara menjadi PDAM Kabupaten Maluku Utara.

Seiring dengan pemekaran Kabupaten Maluku Utara, pada Tahun 1999 Kota Ternate ditetapkan menjadi kotamadya yang terpisah dari Kabupaten Maluku Utara. PDAM Kota Ternate dibentuk berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2007 tanggal 2 April 2007. Pelayanan yang telah dilakukan oleh PDAM Kota Ternate sampai tahun 2017 adalah sebanyak 28.505 unit sambungan. Apabila rata-rata 1 unit sambungan rumah (SR) dengan jumlah jiwa sebanyak 6 jiwa per rumah, sehingga populasi penduduk Kota ternate yang sudah mendapat pelayanan PDAM adalah sebanyak 175.254 jiwa. Menurut BPS, jumlah penduduk Kota Ternate tahun 2017

adalah sebanyak 223.111 jiwa, sehingga pelayanan PDAM Kota Ternate telah mencapai sekitar 78,45% dari total populasi penduduk Kota Ternate.

4.1.6.2 Unit Air Baku

Sumber air baku yang digunakan oleh PDAM Kota Ternate berasal dari air tanah, yaitu sumur gali, sumur bor dan mata air, dengan jumlah air baku yang digunakan oleh masing-masing instalasi PDAM berikut:

Tabel 3. Unit Air Baku PDAM Kota Ternate

Lokasi Instalasi	Jenis Air Baku				Kapasiats Produksi
	SW	DW	B/l	P	
akegaale	7			11	108 ltr/det
kalumpang	6	2	2	8	109 ltr/det
Skep/Soa	3	7		10	117 ltr/det
Ubo-Ubo	3	3		6	73 ltr/det
Kalumata	5			5	39 ltr/det
Togafo/Takome	2	1		3	10 ltr/det
Kulaba/Bula	2			2	10.5 ltr/det
Fitu/Kastela		2	1	3	50 ltr/det
JUMLAH	28	15	3	48	516.5 ltr/det

Sumber : Profil PDAM Kota Ternate, 2018

4.1.6.3. Unit Produksi

Unit produksi pengolahan air minum adalah bagian proses pengolahan air baku menjadi air minum dengan melalui beberapa proses teknis pengolahan, baik proses pengolahan kimiawi ataupun fisik. Pada umumnya proses pengolahan air baku menjadi air bersih/minum dengan melakukan penambahan beberapa bahan kimia dan proses fisik/mekanika sehingga menghasilkan air bersih/air minum yang layak dikonsumsi sesuai peraturan yang berlaku.

Proses pengolahan dan produksi PDAM Kota Ternate, masih bersifat sederhana yaitu dengan hanya melakukan penambahan bahan kimia desinfektan (kaporit) kedalam air baku. Selanjutnya air hasil desinfektan tersebut disalurkan dan ditampung kedalam suatu wadah yang disebut reservoir sebelum didistribusikan kepada seluruh pelanggan PDAM.

4.1.6.4 Unit Distribusi

Secara umum, pola distribusi air minum dari lokasi reservoir menuju ke pelanggan adalah dengan system pemompaan, hal ini mengingat sebaran pelanggan PDAM yang tidak merata dan tersebar dalam kawasan dengan topografi yang bergelombang (undulating) sehingga apabila memakai system gravitasi maka sebaran tekanan tidak sama di setiap lokasi pelanggan. Untuk beberapa wilayah atau blok pelayanan dan dengan tujuan untuk menghemat penggunaan daya listrik, maka PDAM melakukan pembangunan dan penempatan beberapa reservoir pada lokasi tinggian. Selanjutnya air bersih/air minum dari reservoir dilakukan pemompaan sampai fasilitas reservoir dengan ketinggian tertentu dan dari reservoir ini dilakukan distribusi dengan mekanisme gravitasi untuk pelayanan pelanggan dikawasan yang lebih rendah. Menyiasati sebaran pelanggan yang menempati lokasi tertentu dengan topografi yang cukup tinggi, maka PDAM Kota Ternate melakukan distribusi dengan melakukan pemompaan langsung dari lokasi reservoir menuju ke lokasi rumah pelanggan

secara langsung. Proses ini memerlukan beberapa kali tahapan pemompaan sehingga PDAM harus memasang beberapa pompa penguat (booster) agar tekanan air dilokasi pelanggan masih cukup tekanannya. Proses distribusi secara langsung ini akan memerlukan pemakaian listrik yang sangat besar, sehingga mengakibatkan pelayanan berbiaya tinggi/mahal. Reservoir atau stasiun operasi yang ada di PDAM Kota Ternate adalah seperti dalam tabel berikut.

Tabel 4. Kapasitas Pelayanan Perzona

Reservoir/Pusat Operasi	Pembagian Zona Pelayanan	Penambahan Kapasitas Pelayanan
1. Reservoir Ngade	Zona I	10.50
2. Reservoir Ngade Atas	Zona II	4.50
3. Reservoir Falaraha	Zona III	13.00
4. Reservoir Ub0-Ubo	Zona IV	58.80
5. Reservoir Jan	Zona V	16.60
6. Reservoir Skeep	Zona VI	111.40
7. Reservoir Tabahawa	Zona VII	27.50
8. Reservoir Moya	Zona VIII	13.60
9. Reservoir Facei	Zona IX	76.40
10. Reservoir Facei Atas	X	10.10
JUMLAH		342.40

Sumber : Jurnal, Strategi Penurunan Kebocoran Di Sistim Distribusi Air Minum Kota Ternate (Studi Kasus PDAM Kota Ternate), 2018

Selain fasilitas bangunan reservoir, proses distribusi ini mempergunakan jaringan perpipaan dari lokasi reservoir sampai menuju lokasi pelanggan. Total panjang pipa distribusi sebesar PDAM Kota Ternate mencapai panjang 164.300 m dengan variasi diameter pipa antara 50 – 315 mm. Adapun uraian pipa distribusi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Jaringan Pipa Distribusi PDAM Kota Ternate

DIMENSI/DIAMTER	DISTRIBUSI
DN-315	1.276 m'
DN-250	1.382 m'
DN-200	6.343 m'
DN-160	13.641 m'
DN-110	25.258 m'
DN-90	21.119 m'
DN-75	39.445 m'
DN-63	43.789 m'
DN-50	12.067 m'
JUMLAH	164.300 m'

Sumber : Profil PDAM Kota Ternate, 2018

Pelayanan air bersih/air minum yang dilakukan oleh PDAM Kota Ternate belum mencakup seluruh wilayah administrative Kota Ternate. Dimana saat ini pelayanan baru meliputi seluruh Kota Ternate (Kec. Pulau Ternate, Kec. Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah dan Kec. Ternate Tengah).

Selanjutnya, untuk wilayah yang belum terlayani oleh PDAM Kota Ternate, pelayanan air bersih/minum dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Ternate dengan menyiapkan pelayanan melalui SPAM (Sistem Pelayanan Air Minum) Komunal yang dikelola secara swadaya oleh kelompok swadaya masyarakat (SKM). Sumber air baku yang digunakan oleh SPAM Komunal ini berasal dari sumur gali, sumur dalam (sumur bor) dan PAH (penampung air hujan) secara mandiri.

4.1.7. Permasalahan PDAM Kota Ternate

Dalam upaya memberikan pelayanan air bersih/minum kepada masyarakat Kota Ternate, sudah barang tentu PDAM Kota Ternate mengalami dan memiliki beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi, baik itu kendala teknis, kendala non teknis, kendala social dan kendala finansial. Dampak dari adanya berbagai kendala tersebut, maka mengakibatkan proses pelayanan dan peningkatan jumlah sambungan rumah mengalami hambatan bahkan kemunduran. Diantara sekian banyak kendala teknis yang dihadapi, salah satu kendala yang sangat penting/krusial dan perlu penanganan segera adalah :

1. Terjadinya penurunan debit air tanah/mata air.
2. Terjadinya pencemaran dan penurunan kualitas air.
3. Terbatasnya cadangan air permukaan yang dapat digunakan sebagai air baku. Berdasarkan hasil analisis maka penyebab terjadinya penurunan debit air tanah/mata air antara lain :
 - a. Terjadinya perubahan fungsi dan penggunaan lahan di kawasan daerah tangkapan hujan (catchment area) sehingga mengakibatkan menurunnya (atau bahkan hilangnya) proses peresapan air hujan menjadi air tanah.
 - b. Terjadinya pengambilan air tanah (*deep well*) oleh beberapa penggunaan lainnya dengan kapasitas besar.

Kedua faktor tersebut telah mengakibatkan ke-tidak seimbangan antara jumlah masuknya air hujan (infiltrasi/refill) yang menjadi air tanah dengan jumlah pengambilan air tanah yang dilakukan, baik melalui sumur bor dalam (deep well) dan mata air. Akibat ketidak seimbangan tersebut maka terjadi penurunan cadangan air tanah dan penurunan muka/tekanan air tanah.

Dampak nyata yang dirasakan saat ini akibat penurunan cadangan air tanah tersebut di Pulau Ternate adalah terjadi penurunan debit beberapa mata air dan sumur bor, serta terjadinya pencemaran air tanah oleh air laut sebagai akibat masuknya air laut kedalam tanah disekitar kawasan pantai yang mengakibatkan air tanah tersebut menjadi payau atau salobar. Beberapa penyebab dan sumber utama terjadinya penurunan kualitas air tanah di Pulau Ternate, antara lain :

1. Limbah domestic (*black and grey water*) yang berasal limbah rumah tangga, baik itu berasal dari cubluk/toilet resap dan juga limbah cair rumah tangga lainnya.
2. Intrusi atau masuknya air laut kedalam tanah (akifer air tanah) sebagai akibat menurunnya tekanan air tanah/tawar akibat proses pengambilan air tanah yang berlebihan. Akibat intrusi air laut tersebut maka air tanah disekitar kawasan pantai menjadi payau/salobar sehingga apabila dikonsumsi sebagai air minum akan mengakibatkan beberapa permasalahan kesehatan bagi manusia dan juga kerusakan peralatan produksi PDAM lainnya.
3. Potensi pencemar lainnya, yaitu berupa limbah kegiatan usaha lainnya, seperti TPA (tempat pembuangan akhir) sampah, industri peternakan dan berbagai industry rumah tangga lainnya yang menghasilkan limbah cair domestik. Permasalahan terbatasnya cadangan air permukaan di Pulau Ternate adalah merupakan aspek alami, dimana sebagai akibat dimensi pulau Ternate yang kecil dengan topografi yang terjal, maka aliran sungai di Pulau Ternate pendek dengan lereng yang terjal, sehingga aliran sungai tidak bisa menampung cadangan air hujan yang dapat dipakai sebagai air baku untuk air bersih/air

minum. Disisi lain, kondisi dan jenis batuan Pulau Ternate memiliki sifat meresapkan air sangat cepat dan baik, sehingga air hujan yang berada didalam aliran sungai akan sangat cepat meresap kedalam tanah sehingga sungai menjadi kering. Seluruh air baku yang digunakan oleh PDAM Kota Ternate adalah bersumber dari air tanah, baik air tanah dangkal dan air tanah dalam, yang berasal dari sumur gali dan beberapa sumur bor dalam. Sehingga terjadinya penurunan cadangan air tanah (kuantitas dan kualitasnya) maka akan langsung berdampak terhadap semua pelayanan PDAM Kota Ternate.

4.1.8 Rencana Pengembangan Pelayanan Air Minum PDAM Kota Ternate

Pengembangan suatu wilayah yang merupakan tujuan pembangunan harus terus didukung dan didorong dengan tersedianya berbagai fasilitas infrastruktur lainnya, termasuk tersedianya infrastruktur penyediaan air minum yang direncanakan searah dengan rencana pengembangan wilayah, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Ternate. RISPAM disusun pada tahun 2014 untuk periode perencanaan selama 15 tahun (2015 – 2030).

Berdasarkan dokumen tersebut, rencana pelayanan akan dibagi menjadi beberapa zona pelayanan PDAM Kota Ternate sebagai berikut:

1. Zona I

Zona pelayanan I direncanakan meliputi 3 sistem, yaitu Sistem Falaraha I, Sistem Falaraha II dan Sistem Ngade. Zona pelayanan I terdiri 5 kelurahan, yaitu : Kelurahan Jambula, Kelurahan Sasa, Kelurahan Gambesi, Kelurahan Fitu dan Kelurahan Kalumata Zona pelayanan I akan dibagi lagi menjadi 3 sub zona pelayanan, dimana pembagiannya didasarkan

kepada keberadaan dan lokasi reservoir distribusi di wilayah tersebut. Sub zona pelayanan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- a. Sub Zona I-1 Sub zona I-1 adalah wilayah pelayanan Reservoir Ngade. Daerah pelayanannya meliputi :
 - Kelurahan Gambesi bagian bawah
 - Kelurahan Fitu bagian bawah
 - Kelurahan Sasa bagian bawah
 - Kelurahan Jambula bagian bawah Sumber air baku yang digunakan pada sub zona ini adalah Sumur Falaraha 3 (Sumber Falaraha II).
- b. Sub Zona I-2 Sub zona I-2 adalah wilayah pelayanan Reservoir Ngade Atas. Daerah pelayanannya meliputi :
 - Kelurahan Gambesi bagian atas
 - Kelurahan Fitu bagian atas
 - Kelurahan Sasa bagian atas
 - Kelurahan Jambula bagian atas Sumber air baku yang digunakan pada sub zona ini adalah Sumur Danau Ngade.
- c. Sub Zona I-3 Sub zona I-3 adalah wilayah pelayanan Reservoir Falaraha. Daerah pelayanannya meliputi:
 - Kelurahan KalumataSumber air baku yang digunakan pada sub zona ini adalah Sumber Falaraha I yang terdiri dari Sumur Falaraha 1 dan Sumur Falaraha 2.

2. Zona II

Zona pelayanan II direncanakan meliputi 1 sistem, yaitu Sistem Ubo-ubo. Zona pelayanan II terdiri 7 kelurahan, yaitu : Kelurahan Kayu Merah, Kelurahan Bastiong, Kelurahan Mangga Dua, Kelurahan Ubo-ubo, Kelurahan Jati, Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Maliaro. Zona pelayanan II akan dibagi lagi menjadi 2 sub zona pelayanan, dimana pembagiannya didasarkan kepada keberadaan dan lokasi reservoir distribusi di wilayah tersebut. Sub zona pelayanan yang direncanakan adalah sebagai berikut:

a. Sub Zona II-1

Sub zona II-1 adalah wilayah pelayanan Reservoir Ubo-ubo. Daerah pelayanannya meliputi :

- Kelurahan Kayu Merah
- Kelurahan Bastiong
- Kelurahan Mangga Dua
- Kelurahan Ubo-ubo bagian bawah

b. Sub Zona II-2

Sub zona II-2 adalah wilayah pelayanan Reservoir Jan. Daerah pelayanannya meliputi :

- Kelurahan Ubo-ubo bagian atas
- Kelurahan Jati
- Kelurahan Tanah Tinggi
- Kelurahan Maliaro

Sumber air baku yang digunakan pada Sub Zona II-1 dan Sub Zona II-2 adalah Sumber Ubo-ubo yang terdiri dari Sumur Ubo-ubo 1, Sumur Ubo-ubo 2 dan Sumur Ubo-ubo 3.

3. Zona III

Zona pelayanan III direncanakan meliputi 1 sistem, yaitu Sistem Skeep. Zona pelayanan III terdiri 18 kelurahan, yaitu : Kelurahan Toboko, Kelurahan Kampung Pisang, Kelurahan Takoma, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Stadion, Kelurahan Tanah Raja, Kelurahan Muhajirin, Kelurahan Kalumpang, Kelurahan Gamalama, Kelurahan Santiong, Kelurahan Makasar Timur, Kelurahan Makasar Barat, Kelurahan Soa Sio, Kelurahan Maliaro, Kelurahan Marikurubu dan Kelurahan Moya.

Zona pelayanan III akan dibagi lagi menjadi 3 sub zona pelayanan, dimana pembagiannya didasarkan kepada keberadaan dan lokasi reservoir distribusi di wilayah tersebut. Sub zona pelayanan yang direncanakan adalah sebagai berikut:

a. Sub Zona III-1

Sub zona III-1 adalah wilayah pelayanan Reservoir Skeep. Daerah pelayanannya meliputi 14 kelurahan, yaitu :

- Kelurahan Toboko
- Kelurahan Kampung Pisang
- Kelurahan Takoma
- Kelurahan Kota Baru
- Kelurahan Stadion
- Kelurahan Tanah Raja
- Kelurahan Muhajirin
- Kelurahan Kalumpang
- Kelurahan Gamalama

- Kelurahan Santiong
- Kelurahan Makasar Timur
- Kelurahan Makasar Barat
- Kelurahan Soa Sio
- Kelurahan Maliaro

b. Sub Zona III-2

Sub zona III-2 adalah wilayah pelayanan Reservoir Tabahawa. Daerah pelayanannya meliputi 2 kelurahan, yaitu:

- Kelurahan Soa
- Kelurahan Kasturian

c. Sub Zona III-3

Sub zona III-3 adalah wilayah pelayanan Reservoir Moya. Daerah pelayanannya meliputi 2 kelurahan, yaitu :

- Kelurahan Marikurubu
- Kelurahan MoyA

Sumber air baku yang digunakan pada ke-tiga sub zona ini adalah Sumber Skeep yang terdiri dari 2 buah sumur dan Sumber Kalumpang yang terdiri dari 6 buah sumur.

4. Zona IV

Zona pelayanan IV direncanakan meliputi 1 sistem, yaitu Sistem Pacei. Zona pelayanan IV terdiri 8 kelurahan, yaitu :

Kelurahan Salero, Kelurahan Toboleu, Kelurahan Sangaji, Kelurahan Dufa-dufa, Kelurahan Tafure, Kelurahan Tabam, Kelurahan Sango dan Kelurahan Tarau Zona pelayanan IV akan dibagi lagi menjadi 2 sub zona pelayanan, dimana

pembagiannya didasarkan kepada keberadaan dan lokasi reservoir distribusi di wilayah tersebut. Sub zona pelayanan yang direncanakan adalah sebagai berikut:

a. Sub Zona IV-1

Sub zona IV-1 adalah wilayah pelayanan Reservoir Pacei. Daerah pelayanannya meliputi :

- Kelurahan Salero
- Kelurahan Toboleu
- Kelurahan Sangaji bagian atas
- Kelurahan Dufa-dufa
- Kelurahan Tafure
- Kelurahan Tabam

b. Sub Zona

IV-2 Sub zona IV-2 adalah wilayah pelayanan Reservoir Pacei Atas. Daerah pelayanannya meliputi :

- Kelurahan Sangaji bagian bawah
- Kelurahan Sango
- Kelurahan Tarau Sumber air baku yang digunakan pada ke-dua sub zona ini adalah Sumber Ekagale yang terdiri dari 9 buah.

Tabel 6. Proyeksi Kebutuhan Air Baku Pelayanan PDAM Kota Ternate

NO	ZONA	KEBUTUHAN AIR (LIT/DET) PADA TAHUN			
		2015	2020	2025	2030
1	Kebuthhan Air Domestik Zona I	131	155	182.99	216.08
	Kebuthhan Air non-Domestik Zona I	26	31	37	43
2	Kebutuhan Air Zona II	87.68	103.53	118.25	114.35
	Kebutuhan Air non Domestik Zona II	18	21	24	29
3	Kebutuhan Air Zona III	125.43	148.1	174.88	206.51
	Kebutuhan Air non-Domestik Zona III	25	30	35	41
4	Kebutuhan Air Zona IV	121.46	142.67	166.93	195.63
	Kebutuhan Air Zona Non-Domestik IV	24	29	33	39
5	Kebutuhan Air Zona V	61	72	85.21	100.62
	Kebutuhan Air non-domestik Zona V	12	14	17	20
TOTAL KEBUTUHAN AIR (LTR/DTK)		632	746	874	1.036

Sumber : Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Ternate.

Gambar 7. Peta Zonasi Pelayanan

Sumber: Tim Peneliti, 2021

4.1.9 Sistem Penyediaan Air Minum PDAM Kota Ternate

4.1.9.1 Kapasitas Skep dan Kalumpang

Kapasitas tampung reservoir di Skep ini adalah sebesar 1.600 m³ yang berasal dari system kalumpang dan juga berasal dari Skep sendiri dengan memakai 2 (dua). Distribusi dan pengaliran air dari reservoir Skep ini umumnya dengan metoda gravitasi dan sebagian ditransmisikan atau dialirkan menuju reservoir di Tabhawa dengan menggunakan booster pump berkapasitas 25 liter/detik, dimana kapasitas tampung reservoir Tabhawa ini sebesar 300 m³ dan didistribusikan kepada pelanggan secara gravitasi. Cakupan wilayah pelayanan Kalumpang dan Skep mencakup kawasan Tanah Tinggi, Kampung Makassar dan kawasan Moya yang memiliki topografi relative tinggi.

Gambar. 8. Skema SPAM Sekep dan Kalumpang

Sumber : Profil PDAM Kota Ternate, 2021

4.1.9.2 Kapasitas Ake Gaale

Ake Gaale diambil dari nama mata air yang menjadi sumber air baku bagi pelayanan air bersih/minum bagi masyarakat Kota Ternate. Sumber air baku Ake Gaale ini diambil dari 7 buah sumur gali dan 2 broncaptering yang berlokasi di belakang kompleks kantor PDAM, yang berjarak sekitar 250 meter dari pantai. Total kapasitas produksi Sistem Ake Gaale mencapai sebesar 108 l/detik dengan jumlah pelayanan 7.213 sambungan rumah (SR) atau sekitar 25,3 % dari total jumlah pelayanan PDAM atau 19,8 % jumlah total penduduk Kota Ternate, dengan areal pelayanan meliputi Kampung Makassar untuk daerah selatan, Sangaji untuk daerah tengah, sekitar Tarau untuk daerah Utara.

Sistem distribusi dari Ake Gaale ini merupakan kombinasi antara gravitasi dan pemompaan, dimana seluruh air bersih dari Ake Gaale dilakukan pemompaan ke bangunan reservoir Facei dan selanjutnya didistribusikan secara gravitasi. Akan tetapi untuk beberapa wilayah yang berada relatif jauh dari reservoir dan berada di ketinggian, sehingga tekanan air berkurang maka dilanjutkan dengan pemompaan (dipasang *booster pump*) untuk meningkatkan tekanan sehingga pelayanan sampai di rumah pelanggan.

Air baku mata air (sumur gali) Ake Gaale ini telah sejak awal tahun 2000 telah mengalami penurunan debit dari rata-rata 110 liter per detik menjadi sekitar 70 liter per detik saat ini. Selanjutnya sebagai akibat penurunan debit dan tekanan air tanah tersebut maka dampak susulannya adalah terjadinya penurunan kualitas air dimana apabila pemompaan produksi diatas 75 liter per detik maka air baku PDAM tersebut menjadi payau atau salobar. Hal ini sebagai akibat terjadinya intrusi (masuknya) air laut kedalam akifer air tanah di mata air Ake Gaale. Penurunan kualitas mata air Ake Gaale bukan hanya sebagai dampak intrusi air laut saja, tetapi juga terjadi pencemaran air sebagai akibat masuknya air kotor rumah tangga (khususnya air cubluk) dari rumah masyarakat yang berada di dalam wilayah tangkapan air (catchment area) mata air Ake Gaale tersebut. Data dan pencemaran ini telah di

identifikasi oleh team dari Dinas Kesehatan Kota Ternate yang telah menemukan terdapatnya bakteri Colli pada beberapa contoh air tanah yang berasal dari sekitar mata air Ake Gaale. Terjadinya penurunan debit dan juga kualitas air baku system Ake Gaale ini telah menyebabkan berbagai kendala dan kesulitan teknis bagi PDAM Kota Ternate. Banyak dampak yang terjadi sebagai akibat permasalahan tersebut, antara lain :

1. Beberapa wilayah pelayanan mengalami penurunan durasi, jam pelayanan dan kualitas pelayanan berupa peng-giliran pengaliran air bersih/air minum kepada semua masyarakat pelanggan PDAM, hal ini disebabkan berkurangnya jumlah produksi air minum/air bersih yang dapat diolah dan didistribusikan.
2. Terjadi penurunan pendapatan PDAM sebagai akibat berkurang jumlah air yang terjual kepada seluruh pelanggan.
3. Terjadi reaksi resistensi dan penolakan pembayaran tagihan pemakaian air (rekening) PDAM oleh sebagian pelanggannya karena kualitas air yang payau/salobar.
4. Peningkatan pemakaian bahan kimia karena terdapatnya pencemaran oleh limbah domestic rumah tangga yang berasal dari cubluk (toilet resap) masyarakat di daerah catchment area mata air.
5. Terjadinya gangguan terhadap kinerja PDAM mengingat sering terjadinya protes dan demo dari masyarakat pelanggan kepada PDAM Kota Ternate.
6. Kemungkinan terjadinya berbagai permasalahan terkait isu kesehatan dan sanitasi masyarakat kota Ternate sebagai akibat berkurangnya pasokan dan berkurangnya pemenuhan kebutuhan air bersih/air minum untuk masyarakat Kota Ternate.
7. Dan lain-lain.

Gambar. 9. Skema SPAM Ake Gaale

Sumber : Profil PDAM Kota Ternate, 2021

Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas air yang contohnya diambil dari jaringan pelanggan PDAM, secara kualitas untuk parameter fisik dan kimia rata-rata masih memenuhi syarat dan standar baku yang telah ditentukan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No. 32 Tahun 2017, akan tetapi parameter bakteriologis tidak memenuhi syarat baku mutu.

4.1.9.3 Kapasitas Ubo-Ubo

Air baku untuk sistem Ubo-ubo ini berasal dari 6 (enam) sumur yang terdiri dari 3 sumur dangkal dan 3 sumur dalam (bor), dengan total kapasitas debit dari ke-6 sumur tersebut adalah sebesar 73 liter/detik. Sistem pendistribusian air bersih/minum dari system Ubo-ubo ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu air tanah dari sumur tersebut langsung dipompakan menuju jaringan distribusi dan langsung ke jaringan pipa pelanggan. Sementara itu, sebagian lagi air bersih/minum tersebut dipompa dan ditampung dalam 2 (dua) reservoir Ubo-ubo dengan masing-masing berkapasitas 500 M3 dan 200 M3, yang selanjutnya dilakukan distribusi

dengan mekanisme gravitasi. Untuk wilayah-wilayah yang tidak cukup memiliki tekanan karena jarak dan posisi lokasi pelanggan maka PDAM memasang pompa penekan tambahan (booster pump) dengan kapasitas 9 liter/detik. Wilayah pelayanan dari system Ubo-ubo ini meliputi daerah Kayu Merah untuk daerah selatan, daerah Mangga Dua untuk daerah tengah, dan daerah Jati /Jan untuk daerah utara.

Gambar. 10. Skema SPAM Ubo-Ubo

Sumber : Profil PDAM Kota Ternate, 2021

4.1.9.4 Kapasitas Kalumata

Sistem Kalumata mempunyai wilayah pelayanan di sekitar Jambula, Ngade dan Kalumata. Kapasitas produksi yang dihasilkan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan sebesar 39 l/det yang berasal dari 4 (empat) unit sumur perpompaan. Mekanisme distribusi air bersih/minum dari system Kalumata ini adalah dengan mekanisme pemompaan, dimana pada system

Kalumata ini, air baku yang berasal dari masing-masing sumur tersebut secara langsung pompa dan ditampung oleh 2 (dua) bangunan reservoir, yaitu reservoir Ngade dengan kapasitas 150 M3 dan Reservoir Falaraha dengan kapasitas 100 M3. Selanjutnya dari ke-2 reservoir tersebut didistribusikan kepada seluruh pelanggan dengan mekanisme gravitasi. Untuk system Kalumata ini tidak dilakukan pengolahan air secara kimia, sehingga yang didistribusikan kepada pelanggan tersebut adalah masih berupa air baku.

Gambar. 11. Skema SPAM Kalumata

Sumber : Profil PDAM Kota Ternate, 2021

4.1.9.5 Kapasitas Togafo, Kulaba dan Kastela

Pelayanan PDAM dari sistem SPAM TogafoKulaba/Bula dan Kastela memiliki kapasitas produksi sebesar 20 liter/detik yang berasal dari sumur dalam, dengan system distribusi secara langsung dengan pemompaan dari sumur tersebut menuju jaringan distribusi menuju pelanggan, sehingga tanpa melalui penyimpanan didalam reservoir.

Gambar. 12. Skema SPAM Kulaba dan Kastela

Sumber : Profil PDAM Kota Ternate, 2021

Sistem Togafo dan Kulaba/Bula tanpa melalui pengolahan secara kimia sehingga air bersih/minum yang disalurkan masih berupa air baku. Mempertimbangkan adanya keterbatasan dan ketersediaan air sumber air baku maka periode pelayanan air bersih/minum tersebut hanya berlangsung selama 12 jam per hari. Wilayah pelayanan dari system Togafo dan Kulaba/Bula serta Kastela ini hanya melayani daerah Togafo bagian selatan, daerah Loto untuk dan daerah utara sekitaran Tamadehe.

4.2 HASIL TEMUAN

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyusunan dokumen hasil penelitian tentang pengelolaan air bersih di kota Ternate berdasarkan pada metodologi deskriptif kualitatif. Maka dari itu, hasil-hasil temuan dengan mengambil sampling

perkelurahan dengan informan dari titik tertentu. Sampling yang diambil 2 rumah perkelurahan. Berdasarkan pandangan dan analisis para tim peneliti, kelurahan-kelurahan tersebut pada 3 tahun terakhir sering terjadi persoalan yakni distribusi air yang tidak begitu dinikmati secara efektif.

1. Kecamatan Ternate Utara

- Kelurahan Toloko: Ibu Aisa RT/RW: 01/01

- Kelurahan Toloko: Ibu Mimi Ansi. RT/RW: 007/003

Dalam hasil temuan di kelurahan Toloko, pada kecamatan Ternate Utara, bahwa disebutkan kondisi Kawasan tersebut sudah mengalami pendistribusian air yang efektif. Kemudahan dalam pernyataan yang disampaikan bahwa walaupun kondisi air bersih sudah, tetapi pola inovasi pada PDAM harus dirubah terkait dengan pelayanan air bersih.

2. Kecamatan Ternate Tengah

- Kelurahan Tongole: Bapak Hamdi A. Wahid. RT/RW: 04/02

- **Kelurahan Tongole: Talha Asagaf RT/RW: 02/01**

Dalam hasil temuan di kelurahan Tongole, pada kecamatan Ternate Tengah, bahwa disebutkan kondisi Kawasan tersebut belum merasakan setiap saat distribusi air bersih, ada yang memanfaatkan air hujan dan masih mengandalkan PDAM, Pada pengelolaannya, kedua informan tersebut sangat menginginkan ada inovasi dalam PDAM kota Ternate.

- Kelurahan Moya: Ibu Nani Udin. RT/RW: 03/02

- **Kelurahan Moya: Ibu Ibu Hajija. RT/RW: 05/01**

Dalam hasil temuan di kelurahan Moya, pada kecamatan Ternate Utara, bahwa disebutkan kondisi Kawasan tersebut belum merasakan setiap saat distribusi air bersih yang efektif, masih dalam 2 hari sekali. Pada pengelolaannya, kedua informan tersebut sangat menginginkan ada inovasi dalam PDAM kota Ternate.

- **Kelurahan Maliaro: ibu Ain RT/RW: 08/03**

- **Kelurahan Maliaro: Bapak Hasan. RT/RW: 07/03**

Dalam hasil temuan di kelurahan Maliaro, pada kecamatan Ternate Tengah, bahwa disebutkan kondisi Kawasan tersebut sudah ada distribusi air bersih yang efektif walaupun sering terjadi terkendala pada beberapa bulan lalu, akan tetapi pada Kawasan Maliaro (belakang) masih belum efektif karena masih terkendala pembagian distribusi pada Kawasan timur kelurahan Maliaro. Kedua informan tersebut sangat menginginkan ada inovasi dalam PDAM kota Ternate.

- **Kelurahan Salahudin: Mahmud Amin. RT/RW: 03/01**

- **Kelurahan Salahudin: Fahrul Yunus. RT/RW: 06/02**

Dalam hasil temuan di kelurahan Salahudin, pada kecamatan Ternate Tengah, bahwa disebutkan kondisi Kawasan tersebut sudah ada distribusi air bersih yang efektif walaupun sering terjadi terkendala, Sedangkan keinginan untuk inovasi pada PDAM informan yang satu menginginkan untuk adanya inovasi tetapi informan setelahnya mengatakan tidak perlu adanya inovasi.

3. Kecamatan Ternate Selatan

- Kelurahan Jati: Ibu Salwa. RT/RW: 13/09

- Kelurahan Jati: Ibu Sarbanun Limatahu. RT/RW: 12/06

Dalam hasil temuan di kelurahan Jati, pada kecamatan Ternate Selatan, bahwa disebutkan kondisi Kawasan tersebut belum merasakan setiap saat distribusi air bersih, walaupun di Kawasan timur kelurahan ini sudah merasakan distribusi air yang efektif tetapi masih merasakan sedikit kendala. Kedua informan tersebut sangat menginginkan ada inovasi dalam PDAM kota Ternate.

- **Kelurahan Ngade: Sdri Apri RT/RW: 09/03**

Kedua Informan dengan pola Kawasan yang berbeda, memberikan informasi yang berbeda. Pada Kawasan Timur kelurahan ini sudah mengalami distribusi air yang efektif, akan tetapi sering terjadi kendala pada saat-saat tertentu. Sedangkan pada informan yang kedua mengatakan bahwa distribusi air di Kawasan barat masih belum efektif. Kedua informan ini menginginkan ada inovasi baru dalam PDAM kota Ternate.

Kelurahan Ngade: Sdr. Fahri RT/RW:

- **Kelurahan Tabona: Ibu Ainun. RT/RW: 02/01**

- **Kelurahan Tabona: sdr. Rahmat. RT/RW: 06/04**

Kedua Informan dengan pola Kawasan yang berbeda, memberikan informasi yang sama, bahwa di kelurahan Tabona walaupun distribusi air sudah efektif, tetapi masih dinikmati dua hari sekali, sudah 3 tahun terakhir ini. Kedua informan ini menginginkan ada inovasi baru dalam PDAM kota Ternate.

- **Kelurahan Kalumata: Ibu Rahmatia. Rahmat. RT/RW: 16/06**

Dalam Hasil Temuan, kedua Informan dengan pola Kawasan yang berbeda, memberikan informasi yang sama, bahwa di kelurahan Kalumata belum efektif, 3 tahun terakhir ini, persoalan terjadi bisa 1 minggu hingga 2 hari sekali. Kedua informan ini menginginkan ada inovasi baru dalam PDAM kota Ternate.

- **Kelurahan Kalumata: Bapak Rahmat. RT/RW: 03/01**

- **Kelurahan Tanah Tinggi: Ibu Silfia. RT/RW: 01/01**

- **Kelurahan Tanah Tinggi: Ibu Faujia. RT/RW: 15/04**

Dalam hasil temuan di kelurahan Tanah Tinggi, pada kecamatan Ternate Selatan, bahwa disebutkan kondisi Kawasan tersebut belum merasakan setiap saat distribusi air bersih, peneliti mengambil sampling pada bagian barat dan timur pada Kawasan tanah tinggi. Pada Kawasan timur, informan mengatakan untuk air bersih sudah efektif, tapi masih sering tersendat. Sedangkan pada bagian barat distribusi air masih sangat belum efektif. Kedua informan tersebut sangat menginginkan ada inovasi dalam PDAM kota Ternate.

Tabel 7. Rekapitan Kuseioner Hasil Observasi Lapangan
Sumber: Hasil Analisa Peneliti, 2021

NO	URAIAN PERTANYAAN	JUMLAH		LAINNYA
		Iya	Tidak	
1	Apakah anda menggunakan jasa pelayanan PDAM?	18	2	<i>Kelurahan Tongole, mengharapkan air tege-tege, jika airnya mongering baru hubungi pihak PDAM untuk pengadaan air.</i>
2	Apakah Bapak/Ibu sering terkendala air bersih di Kawasan?	7	13	<i>Kel. kalumata RT.16/06 (Sering kali kurang bersih) dan di RT 03/001 (hampir setiap hari air mati), Kel. Ngade RT.002/03 Juga sering mati, tanah tinggi RT.01/01 sering mati air, Maliaro RT. 08/03, Kel. Moya, (sering mati air), Kel. Jati Trans (kurang lancar)</i>
3	Apakah anda menginginkan adanya inovasi baru dalam pengelolaan air bersih, khususnya di PDAM ?	20		<i>Sangat Penting</i>

Dalam hasil rekapitannya, terdapat jawaban yang bervariasi pada kelurahan yang menjadi rentan terhadap pengelolaan Air Bersih di Kota Ternate. Sampling-sampling yang diambil menunjukkan informasi bahwa, PDAM kota Ternate harus berinovasi (seperti apa yang tercantum pada table 5 di atas), karena walaupun pada kelurahan yang sudah dikatakan baik dalam distribusi air bersih, bukan berarti tidak menjadi persoalan selama 3 tahun terakhir ini.

Parameter ruang permukiman yang didapatkan menjadi penting dalam menganalisis pola distribusi air bersih di kota Ternate. Adanya jumlah pertumbuhan penduduk, maka pola distribusinya akan terbagi dengan pemetaan permukiman yang dibangun 10 tahun lalu dengan perkembangan permukiman yang saat ini. Sesuai temuan di lapangan bahwa, adanya pembagian (pola distribusi) tersebut, maka dibutuhkan analisis pipansasi dan daya antar air hingga ke kawasan permukiman yang merata. Hingga saat ini, PDAM kota Ternate belum ada data terkait dengan jaringan yang terbagi secara detail ke seluruh permukiman yang ada di Kota Ternate.

Potensi air tanah dengan pendekatan geologi dan pola ruang/Kawasan permukiman, serta di dukung dengan inovasi manajemen menjadi salah satu parameter yang harus dianalisis, karena hasil pengamatan di lapangan ditemukan adanya indikator-indikator yang harus dianalisis secara maksimal dan menjadi rekomendasi untuk Pemerintah Kota Ternate atau dalam hal ini adalah Perumda PDAM Kota Ternate.

BAB V ANALISIS

5.1 ANALISIS POLA RENCANA KAWASAN TERBANGUN

Sistem air bersih meliputi pengadaan (*acquisition*), pengolahan (*treatment*), pendistribusian (*delivery*), air bersih ke pelanggan, baik domestik, komersial, industri maupun sosial. Sistem air bersih terdiri dari empat komponen yaitu sumber air baku, instalasi pengolahan, sistem distribusi serta titik pemakai (Crigg: 1996, Suripin 2004).

Dalam dokumen RTRW tersebut telah ditentukan penentuan dan peruntukan serta penggunaan kawasan Pulau Ternate, dengan memperhatikan berbagai aspek dan karakter teknis maupun nonteknis sehingga diharapkan dengan diterbitan dan ditentukannya RTRW akan menjadi acuan bagi arah dan kebijakan pembangunan Kota Ternate dengan baik dan ramah lingkungan. Memperhatikan data RTRW Kota Ternate tersebut, maka dapat disadari bahwa Kota Ternate (Pulau Ternate dengan Gunung Api Gamalama nya memiliki berbagai keterbatasan dan tantangan untuk proses pengembangan wilayah terutama dalam membangun dan menyediakan infrastruktur kebutuhan masyarakatnya. Khususnya dalam perencanaan dan menyediakan serta pelayanan air bersih/air minum. Beberapa terkedala atau tantangan tersebut adalah terbatasnya cadangan air permukaan dan luasan wilayah daerah tangkapan air hujan (catchment area/DAS) yang dimiliki oleh Pulau Ternate, sehingga untuk kebutuhan penyediaan air baku dan air minum/air bersih maka Kota Ternate akan sangat tergantung pada ketersediaan cadangan air tanahnya.

Dalam pengamatan polar uang kota, pertumbuhan penduduk kota Ternate mempengaruhi pergerakan aktivitas manusia yang mengakibatkan pemanfaatan air bersih tidak teratur. Pola perencanaan Kawasan terbangun sangatlah mempengaruhi

penyerapan air tanah di Kota Ternate. Perlu adanya system menejemen yang professional untuk memetakan aliran distribusi di setiap kelurahan. Selain itu, analisis terhadap karakteristik topografi untuk konservasi wilayah dengan jenis tanah, curah hujan, geologi, dan penggunaan lahan.

Gambar. 13. Profil fisik kewilayahan

Sumber: Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, 2021

Gambar. 14. Rencana Pola Ruang

RENCANA POLA RUANG

Sumber: Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, 2021

Rencana pola ruang dalam RDTR kota Ternate, akan menjadi arah untuk melihat pergerakan Kawasan terbangun, yang seharusnya mempertimbangkan segala aspek termasuk kondisi air tanah yang tersedia. Kawasan terbangun jika tidak dianalisis secara mendalam maka, lahan yang konservasi akan menjadi lahan terbangun dengan adanya pengembangan kawasan. Pada gambar 12 di atas, menunjukkan bahwa ada pola Gerakan daya tampung permukiman semakin tinggi pada tiga kecamatan yang menjadi lokus penelitian.

Gambar. 15. Analisis Satuan Kemampuan Lahan pada Kawasan Perencanaan

Sumber: Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, 2021

Dalam pola perencanaan kemampuan lahan seperti gambar 13 di atas, menunjukkan ada potensi Gerakan pengembangan pada 3 kecamatan. Kemampuan pengembangan sangat tinggi pada tiga kecamatan tersebut, membuka peluang pengembangan kawasan terbangun. Adanya potensi tersebut, maka harus diamati pada kawasan-kawasan yang berpotensi untuk menjadi resapan air hujan dan menjadi cadangan air tanah akan semakin kecil karena adanya tutupan lahan terbangun.

Gambar. 16. Analisis Daya Dukung Lahan Kawasan Perencanaan

DAYA DUKUNG LAHAN KAWASAN PERENCANAAN

Kriteria	Potensi	Kendala	Limitasi
SKL	SKL D SKL E	SKL C	SKL A SKL B
KRB Longsor	KRB Rendah	KRB Sedang	KRB Tinggi
KRB Aliran Lahar		KRB I	KRB II
KRB Tsunami		KRB Sedang KRB Rendah	KRB Tinggi

Sumber: Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, 2021

Analisis pada peta gambar 14 di atas menunjukkan bahwa potensi untuk adanya pengembangan kawasan berada di kecamatan Ternate Selatan dan Kecamatan Ternate Tengah. Memang pada kecamatan ini, diproyeksikan untuk pembangunan berkelanjutan, dengan adanya potensi pengembangan itulah maka pembagian zona untuk kebutuhan air bersih akan menjadi indikator utama untuk menjawab kebutuhan pada tiap rumah pada dua kecamatan tersebut.

Gambar. 17. Analisis Daya Dukung Lahan Kawasan Perencanaan

ANALISIS DAYA TAMPUNG

No.	Kelurahan/Desa	BPS 2020	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)				Potensi Lahan					Daya Tampung								
		Tahun 2019	Tahun 2027	Tahun 2032	Tahun 2037	Tahun 2042	Potensi	Total P	Kendala	Total K	Limitasi	Total L	Tahun 2027	Tahun 2032	Tahun 2037	Tahun 2042				
A	KECAMATAN PULAU TERNATE	8.770	10.875	12.439	14.229	16.277	188.562,09	94.281,05	2.334.704,67	700.411,40	469.647,33	-	108.750	Mencukupi	124.390,00	Mencukupi	142.990	Mencukupi	162.770	Mencukupi
1	Foramadiahi	1.239	1.536	1.757	2.010	2.300	-	-	11,38	3,41	112.911,74	-	15.360	Tidak Mencukupi	17.570,00	Tidak Mencukupi	20.100	Tidak Mencukupi	23.000	Tidak Mencukupi
B	KECAMATAN TERNATE BARAT	9.149	10.848	12.066	13.422	14.929	879.209,23	439.604,61	4.909.905,53	1.472.971,66	821.752,67	-	108.480	Mencukupi	120.660,00	Mencukupi	134.220	Mencukupi	149.290	Mencukupi
C	KECAMATAN TERNATE SELATAN	78.389	113.228	142.485	179.300	225.629	1.603.146,07	801.573,04	7.168.331,07	2.150.499,32	2.967.876,66	-	1.132.280	Mencukupi	1.424.850,00	Mencukupi	1.793.000	Mencukupi	2.256.290	Mencukupi
2	Kayu Merah	5.777	8.345	10.501	13.214	16.628	58.044,20	29.022,10	315.142,32	94.542,70	108.537,60	-	83.450	Mencukupi	105.010,00	Mencukupi	132.140	Tidak Mencukupi	166.280	Tidak Mencukupi
3	Toboko	2.421	3.497	4.401	5.538	6.968	31.740,54	15.870,27	68.875,39	20.662,62	21.674,91	-	34.970	Mencukupi	44.010,00	Tidak Mencukupi	55.380	Tidak Mencukupi	69.680	Tidak Mencukupi
4	Tanah Tinggi	3.853	5.565	7.003	8.813	11.090	104.016,78	52.008,39	70.503,19	21.150,96	9849,94	-	55.650	Mencukupi	70.030,00	Mencukupi	88.130	Tidak Mencukupi	110.900	Tidak Mencukupi
5	Bastiong Karance	5.507	7.955	10.010	12.596	15.851	86.932,64	43.466,32	105.546,36	31.663,91	45.567,28	-	79.550	Tidak Mencukupi	10.100,00	Mencukupi	125.960	Tidak Mencukupi	118.510	Tidak Mencukupi
6	Jati Perumnas	3.295	4.759	5.989	7.537	9.484	-	-	210.968,80	63.290,64	-	-	47.950	Mencukupi	59.890,00	Mencukupi	75.370	Tidak Mencukupi	98.480	Tidak Mencukupi
7	Mangga Dua Utara	4.530	6.543	8.234	10.362	13.039	151.698,74	75.849,37	20.780,74	6.234,22	80.829,82	-	65.430	Mencukupi	82.340,00	Tidak Mencukupi	103.620	Tidak Mencukupi	130.390	Tidak Mencukupi
D	KECAMATAN TERNATE TENGAH	59.568	68.019	73.899	80.287	87.228	1.307.382,57	653.691,28	3.358.726,35	1.007.617,91	2.925.132,86	-	680.190	Mencukupi	738.990,00	Mencukupi	802.870	Mencukupi	872.280	Mencukupi
8	Mallaro	7.673	8.762	9.519	10.342	11.236	122.898,74	61.449,37	46.769,11	14.030,73	1.222.351,89	-	87.620	Tidak Mencukupi	95.190,00	Tidak Mencukupi	103.420	Tidak Mencukupi	112.360	Tidak Mencukupi
9	Makassar Timur	6.427	7.339	7.973	8.662	9.411	117.836,16	58.918,08	2.807,20	842,16	104.857,42	-	73.390	Tidak Mencukupi	79.730,00	Tidak Mencukupi	86.620	Tidak Mencukupi	94.110	Tidak Mencukupi
E	KECAMATAN TERNATE UTARA	52.102	57.291	60.794	64.511	68.455	1.165.215,25	582.607,63	6.305.352,50	1.891.605,75	2120945,78	-	572.910	Mencukupi	607.940,00	Mencukupi	645.110	Mencukupi	684.550	Mencukupi
	Jumlah	207.978	260.261	301.683	351.750	412.518	5.143.515,21	2.571.757,61	24.077.020,12	7.223.106,04	9.305.355,30	-	2.602.610		3.016.830,00		3.517.500		4.125.180	

Berdasarkan perhitungan luas potensi lahan terbangun dari daya dukung lahan yang ada dibandingkan dengan jumlah kebutuhan lahan berdasarkan proyeksi penduduk, diperkirakan setelah tahun 2042 daya tampung lahan Pulau Ternate sebagian besar masih **MENCUKUPI**. Akan tetapi terdapat 9 (Sembilan) Kelurahan yang **TIDAK MENCUKUPI**, oleh karena itu perlu pendistribusian sebaran penduduk pada kelurahan-kelurahan yang daya tampungnyanya masih mencukupi

Sumber: Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, 2020

Gambar. 18. Analisis Perbandingan Perubahan

Hasil Analisis menunjukkan bahwa Tren perubahan Land Use (Non Terbangun menjadi Terbangun) maupun Nilai perubahan terhadap luasan total wilayah, paling besar terjadi pada **Kec. Ternate Utara** sebesar **86,55%** atau **290,21 Ha**. Sedangkan **Kec. Ternate Selatan** dengan luasan delineasi terbesar juga mengalami perubahan Land Use Sebesar **34,51%** atau **165,23 Ha**.

KESIMPULAN: Pertumbuhan perkotaan di Pulau Ternate menunjukkan adanya tren perubahan pemanfaatan ruang yang mengindikasikan arah perkembangan ke arah Utara (Kec. Ternate Utara) dan ke arah selatan (Kec. Ternate Selatan) untuk menunjang kebutuhan perkotaan yang ada di Kec. Ternate Tengah sebagai pusat utama (Core)

Perubahan pemanfaat ruang menjadi Permukiman, pertahanan dan keamanan, Perkantoran, Industri dan SPU

Perbandingan Perubahan Lahan Terbangun Kota Ternate Tahun 2012 & 2021

Lokasi	2012		2021		Tren Perubahan LU (Non Terbangun menjadi Terbangun)		Nilai Perubahan Terhadap Luas Total (%)	Total
	Luas Lahan (Ha)		Luas Lahan (Ha)		Ha	%		
	Terbangun	Non-Terbangun	Terbangun	Non-Terbangun				
Kec. Ternate Selatan	478,76	659,46	643,99	494,32	165,23	34,51	14,52	1.138,22
Kec. Ternate Tengah	375,75	299,18	432,1	242,83	56,35	15,00	8,35	674,93
Kec. Ternate Barat	90,03	554,49	124,53	519,99	34,50	38,32	5,35	644,52
Kec. Ternate Utara	335,32	621,13	625,53	330,92	290,21	86,55	30,34	956,45
Kec. Pulau Ternate	80,97	230,59	111,64	199,92	30,67	37,88	9,84	311,56
Sub Total	1360,83	2364,85	1937,79	1787,98	576,96	42,40	15,49	3.725,68

Sumber: Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, 2021

Gambar. 19. Proyeksi Jumlah Penduduk

PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK

Klasifikasi Jumlah Penduduk

- Sangat Tinggi (> 20.000 Jiwa)
- Sedang (10.001 - 15.000 Jiwa)
- Rendah (5.001 - 10.000 Jiwa)
- Sangat Rendah (0 - 5.000 Jiwa)

PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)

No.	Kecamatan	Rata-Rata LPP 2015-2019 (%)	Penduduk Eksisting Tahun 2019	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)			
				Tahun 2027	Tahun 2032	Tahun 2037	Tahun 2042
1	Kecamatan Pulau Ternate	2,69	8.770	10.656	11.835	13.014	14.193
2	Kecamatan Ternate Barat	2,13	9.149	10.707	11.681	12.655	13.629
3	Kecamatan Ternate Selatan	4,60	78.389	107.215	125.230	143.246	161.262
4	Kecamatan Ternate Tengah	1,66	59.568	67.470	72.410	77.349	82.288
5	Kecamatan Ternate Utara	1,19	52.102	57.049	60.141	63.233	66.324
Jumlah		2,45	207.978	253.098	281.297	309.497	337.697

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2021

GRAFIK PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)

Sumber: Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, 2021

Gambar. 20. Proyeksi Kepadatan Penduduk

PROYEKSI KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/Ha)

No.	Kelurahan/Desa	Luas (Ha)	Kepadatan Penduduk Tahun 2019 (Jiwa/Ha)	Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)			
				Tahun 2027	Tahun 2032	Tahun 2037	Tahun 2042
1	Kecamatan Pulau Ternate	311,59	28	34	38	42	46
2	Kecamatan Ternate Barat	644,66	14	17	18	20	21
3	Kecamatan Ternate Selatan	1.138,26	69	94	110	126	142
4	Kecamatan Ternate Tengah	674,94	88	100	107	115	122
5	Kecamatan Ternate Utara	956,46	54	60	63	66	69
Jumlah		3.725,90	56	68	75	83	91

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2021

PROYEKSI KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/Ha)

Klasifikasi Kepadatan Penduduk

- Tinggi (201-400 Jiwa/Ha)
- Sedang (151-200 Jiwa/Ha)
- Rendah (< 150 Jiwa/Ha)

Sumber: Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, 2021

Proyeksi penduduk yang diperlihatkan pada gambar 17 dan 18, menunjukkan pada tahun 2027 sampai 2042 akan terjadi pertumbuhan penduduk dengan memanfaatkan lahan terbangun yang terdapat di wilayah kecamatan Ternate Tengah dan Selatan. Tingkat kepadatan akan lebih tinggi di Kecamatan Ternate Selatan. Jika dilihat dari persoalan yang sering terjadi krisis air bersih pada tiga tahun terakhir ini, selalu terjadi masalah pada kawasan permukiman di Kecamatan Ternate Selatan dan Tengah.

Ketika diteliti, memang adanya perbedaan pedistribusian air bersih antara kawasan permukiman yang sudah terbangun pada 20 tahun yang lalu dengan perkembangan permukiman pada 5 tahun sampai sekarang. Dalam Analisa tersebut, peneliti mengambil hipotesis bahwa perbedaan ini diakibatkan jumlah penduduk yang tinggi tiap tahunnya, yang tidak berbanding lurus dengan pola distribusi secara teratur.

Sejatinya, pelayanan air bersih harus tercukupi pada setiap kecamatan dengan perhitungan yang tepat sasaran. Hingga kini, pola distribusi tersebut masih mengalami kendala pada beberapa titik dengan alasan terkendala permasalahan teknologi secara teknis. Seharusnya, menjadi bahan pertimbangan yang jelas ketika ada pola gerakan permukiman yang terbangun pada 3 tahun terakhir ini, dengan mempertimbangkan analisis pipanisasi yang harus merata dan penambahan alat teknis lainnya. Alat teknisnya, berupa inverter yang ketika diteliti sering menjadi kendala. Selain itu, penambahan titik-titik sumber air hingga saat ini belum benar-benar ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Ternate sebagai upaya untuk menyediakan produksi air bersih yang berkelanjutan di seluruh kelurahan di Kota Ternate. Adanya, penelitian dan penyusunan dokumen pengelolaan air bersih ini, dengan analisis tata ruang kota maka dibutuhkan pertimbangan kondisi kewilayahan yang nanti akan berpengaruh pada kondisi cadangan air tanah.

Gambar. 21. Proyeksi Kepadatan Penduduk

PETA JARINGAN AIR BERSIH

Penduduk di wilayah perencanaan dilayani oleh air perpipaan dari **Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)** yang dioperasikan oleh **PDAM** dan **non-PDAM**.

Kapasitas produksi PDAM Kota Ternate mencapai **420 liter per detik**. Sumber air baku PDAM : 2 sumur dangkal, 3 sumur dangkal/dalam, 1 mata air dan 1 danau. Sumur itu berlokasi di Kalumpang, Skeep 2, Ubo Ubo, Falaraha dan Togafu. Sedangkan mata air terdapat di Ake Gale dan danau di Ngade/Fitu.

Identifikasi Kondisi Air Bersih Eksisting Tahun 2020

Keterangan	Terlayani	Belum Terlayani	Total
Jumlah Penduduk (Jiwa)	117.756	76.721	194.477
Jumlah KK	29.439	19.180	48.619
Cakupan Pelayanan (%)	61%	39%	100
Air Disalurkan (liter/detik)	329	91	420
Kapasitas PDAM (liter/detik)		420	420

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2021

ANALISIS PROYEKSI GAP KEBUTUHAN PELAYANAN AIR BERSIH

Keterangan	Tahun 2027	Tahun 2032	Tahun 2037	Tahun 2042
GAP Penduduk yang Dilayani (Jiwa)	135.342	163.541	191.741	219.941
GAP Sumbangan Rumah yang Dilayani (KK)	33.835	40.885	47.935	54.985
Persentase Cakupan Pelayanan (%)	100	100	100	100
Air Disalurkan (liter/detik)	419	466	512	559
Penambahan Kapasitas PDAM (liter/detik)	0	46	92	139

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2021

Sumber: Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, 2021

5.2. Analisis Penelitian Terdahulu

5.2.1 Analisis Ahli: Hasil Penelitian Dedi Arif (Ketua IAGI-Malut) *et all*

Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah didalam zona jenuh (*saturation Zone*) dengan tekanan hidrostatik sama atau lebih besar dari tekanan atmosfer. Kondisi air tanah dipengaruhi oleh iklim, kondisi geologi, geomorfologi dan penutupan lahan serta aktivitas manusia. Menurut Suharyadi sebagian air tanah berasal dari air permukaan yang meresap masuk kedalam tanah dan membentuk suatu siklus hidrologi. Air tanah (*ground water*) yang terdapat pada suatu lapisan batuan yang menyimpan dan meloloskan air disebut akuifer (Bakri, 2003). Penelitian Air tanah ini dilakukan dengan tujuan mengetahui kedalaman batas kontak air tanah dengan air laut dan menganalisis akuifer serta cara pengambilan air tanah sehingga tidak terjadi penyusutan air laut ke dalam tubuh airtanah. Kedalaman batas kontak air tanah dengan air laut diukur dengan menggunakan metode geolistrik.

Lokasi Penelitian dilakukan di Wilayah Kota Ternate Khususnya Kec. Ternate Tengah dan Kec. Ternate Utara, karena di dalam wilayah ini telah terdapat indikasi kekurangan air permukaan akibat ketidakmampuan air permukaan dalam pemenuhan kebutuhan air baku (air untuk pertanian, peternakan, kebutuhan domestik, dan kebutuhan lainnya). Untuk itu diperlukan alternatif lain sebagai pengganti air permukaan yang salahsatunya adalah pemanfaatan air tanah.

Maksud dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui gambaran umum mengenai geologi bawah permukaan, terutama batuan yang mengandung air tanah (akuifer) baik secara vertikal, horizontal serta kemungkinan adanya penyusupan air payau-asin. Sedangkan, pada tujuan Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh gambaran umum mengenai ketersediaan dan potensi air tanah yang dapat di eksploitasi di wilayah studi, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif perencanaan penyediaan air baku.

Secara khusus, tujuan dilakukannya penyelidikan geolistrik ini adalah :

1. Mempelajari karakteristik lapisan batuan secara vertikal dan lateral, terutama lapisan pembawa air (akuifer), guna mengetahui potensi air tanah.
2. Membuat zonasi potensi air tanah dan kemungkinan terdapatnya penyusupan air payau-asin di beberapa daerah di wilayah studi berdasarkan tingkat kajian yang dilakukan.
3. Menentukan titik-titik lokasi yang dianggap prospek untuk dilakukan pemboran eksplorasi.

1. Hasil Temuan Pada Kelurahan Sangaji Utara

Pengukuran geolistrik di wilayah Sangaji Utara dilakukan di tiga titik, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 9. Titik Pengukuran Geolistrik Sangaji Utara

No	Koordinat	Lokasi	Arah Bentangan / Line
1	N 0° 49' 01.0" E 127° 22' 57.4"	Gedung SKB	Utara - Selatan
2	N 0° 48' 53.0" E 127° 22' 50.1".	Jembatan Toloko Oscar	Barat - Timur
3	N 0° 48' 48.1" E 127° 22' 44.8"	Jl Pacei	Barat - Timur

Sumber: (oleh Tim Peneliti Konsultan Perencana Mega Bintang Engineering,2017)

- **Titik Pengukuran I (Gedung SKB)**

Secara geologi dengan melakukan observasi permukaan, maka lokasi pengukuran titik I, tersusun atas batulempung, batupasir sebagai material rombakan ataupun sedimen vulkanik gn. Gamalama. Tatanan morfologi lokasi tersebut berada pada lembah / cekungan dengan titik elevasi tertinggi pada bagian Barat dan Bagian Timur.

Hasil observasi permukaan secara geologi tersebut diatas, secara geohidrologi kehadiran batupasir dengan kondisi morfologi yang berada pada wilayah cekungan, maka kondisi air tanah dapat diduga memiliki potensi yang baik, sehingga penentuan line untuk pengambilan data bawah permukaan (geolistrik) di lakukan dilokasi tersebut.

Hasil pengukuran geolistrik yang dilakukan di titik pengukuran I, sebagai berikut :

- Pada Kedalaman 2,5m – 15m terrekam data resistivity dengan antara $16 \Omega\text{m}$ - $36 \Omega\text{m}$
Merupakan bagian dari top soil atau lapisan tanah permukaan, berupa batupasir , batulempung.
- Kedalaman 18m – 32m, terrekam nilai resisitivitas $182\Omega\text{m}$ - $924 \Omega\text{m}$, yang diduga merupakan bagian dari endapan aluvial yang sudah mengalami proses kompaksi oleh sedimentasi pada wilayah cekungan akan sangat mempengaruhi hal tersebut.
- Pada kedalaman 35m hingga 40m,terrekam endapan aluvial, dengan karakteristik kemunculan air tanah, akan tetapi tersaturasi airtanah payau (muka airtanah).Dengan nilai resistivitas $3,6 \Omega\text{m}$ - $8 \Omega\text{m}$.

Gambar 22. Hasil pengukuran geolistrik 2D, dengan indikasi saturasi air tanah payau (Tim Peneliti,2017)

Sumber: Hasil pengukuran geolistrik 2D, dengan indikasi saturasi air tanah payau (oleh Tim Peneliti Konsultan Perencana Mega Bintang Engineering,2017)

Gambar 23. Solid Modelling 3D pengukuran geolistrik (Dok.Tim Peneliti,2017)

Sumber: Hasil pengukuran geolistrik 2D, dengan indikasi saturasi air tanah payau (oleh Tim Peneliti Konsultan Perencana Mega Bintang Engineering,2017)

- **Titik Pengukuran II**

Pada titik pengukuran II, ke arah Barat dari lokasi pengukuran titik I. Data geologi permukaan tersingkap sedimen rombakan vulkanik Gn.Gamalam yang terdiri atas batulempung, batupasir, *pumice* (batuapung) dalam bentuk *layer* dengan ketebalan ± 2,5m.

Intrusi batuan beku andesit dengan arah terobosan barat daya – timur laut, tersingkap dengan adanya retakan / *fractural*, hal ini akan menjadi bagian dari proses infiltrasi air hujan melalui rekahan tersebut.

Dataran *Flood plain* tersusun atas andesit yang mengalami reworking dengan ukuran kerakal – bongkah. Titik pengukuran II berada pada elevasi 81.758mdp, dengan tatanan geomorfologi berupa perbukitan gelombang sedang yang terbentuk dari intrusiv.

Berdasarkan data geologi permukaan, penentuan bentang / line geolistrik dibuat dengan arah barat – timur, mengikuti bagian tengah dari tubuh intrusi yang terpotong oleh pemanfaatan lahan sebagai jalan setapak.

Gambar 24. A. Line geolistrik memotong tubuh intrusi.
B. Rekahan pada bagian tubuh intrusi (Tim Peneliti, 2017)

Sumber: (oleh Tim Peneliti Konsultan Perencana Mega Bintang Engineering,2017)

Gambar 25. Singkapan sedimen vulkanik Gn.Gamalama di Sisi Utara

Sumber: (oleh Tim Peneliti Konsultan Perencana Mega Bintang Engineering,2017)

Hasil pengukuran geolistrik yang dilakukan di titik pengukuran II, sebagai berikut :

- Dari permukaan tanah (tempat lintasan kabel) hingga kedalaman 12m - 15m (berwarna hijau muda dan hijau tua = nilai resistivitas antara $25 \Omega\text{m}$ - $100 \Omega\text{m}$), merupakan lapisan top soil. Terlihat juga lapisan tanah lempungan mengandung air (nilai resistivitas antara $0,5 \Omega\text{m}$ - $7 \Omega\text{m}$), di stick ke-1 hingga stick ke-6 dan cenderung menipis pada stick ke-6 hingga stick ke-10.
- Pada kedalaman 15m hingga kedalaman 26m terlihat lapisan batuan keras dengan resistivitas yang tinggi (diatas $1000 \Omega\text{m}$), diperkirakan batuan bresksi atau andesit.
- Berdasarkan pada interpretasi data stratigrafi bawah permukaan, diduga bahwa pada kedalaman $\pm 60\text{m} - 120\text{m}$ dapat dijumpai indikasi potensi kemunculan air tanah, hal tersebut berdasarkan pada interpretasi data yang signifikan dengan kemunculan batupasir, batulempung serta material lepas dengan ukuran kerikil – kerakal yang dapat berfungsi sebagai material pembentuk akuifer.

Gambar 26. Solid modelling 3D daerah Sangaji Utara (Titik II)

Sumber: (oleh Tim Peneliti Konsultan Perencana Mega Bintang Engineering,2017)

- **Titik Pengukuran III**

Lokasi titik pengukuran III, merupakan elevasi tertinggi pada pengukuran geolistrik di kelurahan Sangaji Utara, berada di jalan menuju Pacei. Litologi penyusun lokasi tersebut tersusun atas batulempung dengan penyebaran yang sangat tebal menempati punggung gunung sampai pada daerah lembah daerah pacei.

Morfologi titik III merupakan morfologi bergelombang kuat, dengan lembah antar punggung gunung memiliki kemiringan lereng $\pm 37^{\circ}$ - 42° .

Hasil pengukuran geolistrik yang dilakukan di titik pengukuran II, sebagai berikut :

- Dari permukaan tanah (tempat lintasan kabel) hingga kedalaman 12m - 15m (berwarna hijau muda dan hijau tua = nilai resistivitas antara $25 \Omega\text{m}$ - $100 \Omega\text{m}$), merupakan lapisan top soil. Terlihat juga lapisan tanah lempungan mengandung air (nilai resistivitas antara $0,5 \Omega\text{m}$ - $7 \Omega\text{m}$) diduga sebagai rembesan air hujan karena pengukuran sempat mengalami kendala cuaca hujan, di stick ke-1 hingga stick ke-6 dan cenderung menipis pada stick ke-6 hingga stick ke-10.
- Pada kedalaman 15m hingga kedalaman 26m terlihat lapisan batuan keras dengan resistivitas yang tinggi (diatas $1000 \Omega\text{m}$), diperkirakan batuan breksi atau andesit, dan menerus pada kedalaman 60m.
- Diduga potensi air tanah akan terakumulasi pada kedalaman 80m – 150m, dengan menginterpretasi pada tingkat ketebalan stratigrafi bawah permukaan, serta nilai kemiringan lereng yang curam menjadi faktor penting yang menyebabkan aliran air permukaan akan bergerak cepat ke wilayah yang lebih rendah ataupun cekungan.

Gambar 27. Rekaman data resistivity pada titik III (Tim Peneliti, 2017)

Sumber: (oleh Tim Peneliti Konsultan Perencana Mega Bintang Engineering,2017)

Gambar 28. Peta Citralandsat dan lokasi pengukuran (Dok.Tim Peneliti,2017)

Sumber: (oleh Tim Peneliti Konsultan Perencana Mega Bintang Engineering,2017)

2. Kelurahan Toboleu

Lokasi pengukuran pada letak geografis N 0° 48' 48.1" dan E 127° 22' 44.8", berdasarkan pada observasi geologi permukaan wilayah tersusun atas batulempung, batupasir vulkanik dan beberapa tempat tersingkap batuan andesit yang tertransport di sungai kecil dan tidak teraliri air.

Batulempung tersingkap lapisan teratas dengan penyebaran yang sangat tebal dan mengikuti pola kontur pada kemiringan lereng. Morfologi lokasi pengukuran termasuk pada morfologi bergelombang kuat dengan kemiring lereng $\pm 45^{\circ}$ - 55° , dan berada pada elevasi 96.094mdpl. Penentuan line geolistrik di wilayah toboleu, lebih ke arah Barat oleh karena tingkat kepadatan pemukiman yang tidak memungkinkan untuk jalur bentangan dengan jarak 250m.

Gambar 29. Kondisi morfologi dan wilayah pemukiman penduduk , lensa menghadap ke Barat

Sumber: (oleh Tim Peneliti Konsultan Perencana Mega Bintang Engineering,2017)

Pada lokasi ini dilakukan beberapa kali pengambilan data geolistrik sebagai perbandingan nilai dengan data lainnya. Hasil pengukuran geolistrik yang dilakukan di titik pengukuran II, sebagai berikut :

- Pada kedalaman kurang dari 10 m (berwarna hijau muda dan hijau tua = nilai resistivitas antara 40 Ω m - 80 Ω m), merupakan lapisan top soil. Terlihat juga lapisan tanah lempungan mengandung air (nilai resistivitas antara 0,5 Ω m - 7 Ω m) sebagai rembesan air hujan , di stick ke-1 hingga stick ke-6 dan cenderung menipis pada stick ke-6 hingga stick ke-10.

Ketebalan top soil yang mulai keras masih terlihat hingga pengukuran pada kedalaman 25 m (nilai resistivitas antara 200 Ω m - 400 Ω m)

- Terlihat juga lapisan tanah yang lebih padat/kompak (stick 4 s/d stick 9; nilai resistivitas 300 Ω m -500 Ω m) terpisah dengan celah yang diduga rembesan air saat infiltrasi air hujan (nilai resistivitas 152 Ω m stick ke-11 hingga stick ke-13). Posisi stick ke-11 hingga stick ke-13 berada pada kemiringan lereng menuju sungai.
- Hingga kedalaman 40 m, masih terlihat tanah lempungan (berwarna biru dan hijau muda = nilai resistivitas antara 70 Ω m - 150 Ω m). Dapat interpretasi bahwa ketebalan batulempung sangat tebal dan mengikuti pola kontur yang ada.

Gambar 30. Proses pengukuran di wilayah toboleu (Tim Peneliti,2017)

Sumber: (oleh Tim Peneliti Konsultan Perencana Mega Bintang Engineering,2017)

Gambar 29. Solid Modelling 3D wilayah Toboleu (Tim peneliti, 2017)

Sumber: (oleh Tim Peneliti Konsultan Perencana Mega Bintang Engineering,2017)

Gambar 32. Peta Citralandsat dan lokasi pengukuran (Dok Tim Peneliti 2017)

Sumber: (oleh Tim Peneliti Konsultan Perencana Mega Bintang Engineering,2017)

3. Kelurahan Salahudin

Pengukuran geolistrik di wilayah Salahudin di lakukan di dua titik, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 9. Koordinat dan Lokasi Pengukuran

No	Koordinat	Lokasi	Arah Bentangan
1	N 0° 47' 34.6" E 127° 22' 31.6"	Jalan Raya Skep	Utara - Selatan
2	N 0° 47' 33.0" E 127° 22' 49.1".	Jalan Falajawa III	Barat - Timur

Sumber: (oleh Tim Peneliti Konsultan Perencana Mega Bintang Engineering,2017)

- **Pengukuran Titik I**

Pengukuran titik I, secara geologi merupakan wilayah yang tersusun atas batulempung, batupasir, serta kerikil – kerakal.

Kehadiran singkapan batuan hasil observasi dilapangan dapat diinterpretasikan bahwa lokasi pengukuran tersusun atas material penyusun yang baik sebagai aquifer. Morfologi wilayah pengukuran merupakan morfologi bergelombang lemah yang relatif datar.

Penentuan line pengukuran geolistrik dengan arah Utara – Selatan, berdasarkan pada kondisi di lapangan dengan mempertimbangkan pada tingkat kepadatan pemukiman.

Hasil pengukuran geolistrik yang dilakukan di titik pengukuran I, sebagai berikut :

- Dari permukaan tanah (tempat lintasan kabel) hingga kedalaman 12m - 20m (berwarna hijau muda dan hijau tua = nilai resistivitas antara $83 \Omega\text{m}$ - $140 \Omega\text{m}$), merupakan lapisan top soil. Terlihat juga tior spot lapisan tanah lempungan (nilai resistivitas antara $14 \Omega\text{m}$ - $26 \Omega\text{m}$), di antara stick ke-6 dan stick ke-7; stick ke-10 dan stick ke-11 dan stick ke-19 dan stick ke-21.
- Pada kedalaman 20 m hingga kedalaman 38 m terlihat sisipan breksi pada lapisan aluvial dengan nilai resistivitas antara 400 - 800 Ωm .
- Diperkirakan pada kedalaman lebih dari 40 m – 100 m, terdapat lapisan akuifer dengan produksi sedang.
- Perubahan nilai resistivity yang signifikan terhadap lapisan akuifer, mulai terrekam pada kedalaman 20 m dengan kemunculan lapisan aluvial. Pada kedalaman 40 m nilai resistivity menunjukkan adanya infiltrasi air pada lapisan dengan porositas sedang.

Gambar 33. Solid Modelling 3D pada titik I Kelurahan Salahudin (Tim Peneliti, 2017)

Sumber: (oleh Tim Peneliti Konsultan Perencana Mega Bintang Engineering,2017)

- **Titik Pengukuran II**

Lokasi titik pengukuran II, ke arah Barat dari lokasi pengukuran titik I. Secara geologi tersusun atas batulempung, batupasir, kerikil – kerakal .

Kehadiran batuan sedimen vulkanik yang tidak terkonsolidasi tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai indikasi kemunculan lapisan akuifer.

Secara morfologi lokasi pengukuran termasuk dalam morfologi gelombang lemah – sedang, dengan batas bagian Utara lokasi pengukuran yaitu sungai yang se arah dengan sumber air tanah yang sudah di produksi oleh PT.AJM.

Penentuan arah bentangan line geolistrik dengan arah Barat – Timur sesuai dengan hasil observasi geologi permukaan dilapangan, agar dapat membrikan informasi bawah permukaan terkait dengan nilai korelasi ataupun kesebandingan terhadap akuifer yang sudah di produksi.

Hasil pengukuran geolistrik yang dilakukan di titik pengukuran I, sebagai berikut :

- Dari permukaan tanah (tempat lintasan kabel) hingga kedalaman kurang dari 12m (berwrna biru dan biru muda; nilai resistivitas antara 38 Ω m - 80 Ω m), merupakan lapisan top soil.
- Pada kedalaman hingga 40 m merupakanperselingan lapisan tanah lempungan dan aluvial dengan nilai resistivitas antara 160 - 500 Ω m. gradasi warna hanya menunjukkan semakin dalam lapisan tanah lempungan semakin terkomposisi teratur.

- Perubahan nilai resistivity yang signifikan terhadap lapisan akuifer, mulai terrekam pada kedalaman 20 m dengan kemunculan lapisan aluvial. Pada kedalaman 40 m nilai resistivity menunjukkan adanya infiltrasi air pada lapisan dengan porositas sedang.

Gambar 34. Solid Modelling Pada Titik II Di Kelurahan Salahudin (Tim Peneliti, 2017)

Sumber: (oleh Tim Peneliti Konsultan Perencana Mega Bintang Engineering,2017)

Gambar 35. Peta Citralandsat Dan Lokasi Pengukuran (Dok Tim Peneliti,2017)

Sumber: (oleh Tim Peneliti Konsultan Perencana Mega Bintang Engineering,2017)

4. Interpretasi Dan Pendugaan Potensi Air Tanah

Berdasarkan pada hasil pendugaan dengan metode geolistrik yang dibandingkan dengan data geologi permukaan, yang dilakukan di tiga kelurahan (Sangaji Utara,Toboleu,Salahudin), maka beberapa interpretasi sebagai pendugaan terhadap kemunculan lapisan aquifer serta kemungkinan terakumulasinya air tanah, dapat dijabarkan sebagai berikut :

5. Berdasarkan material penyusun (batuan penyusun).

Wilayah pekerjaan yang dilakukan terdiri atas :

a) Material lepas (*Unconsolidated materials*)

Ketiga wilayah pekerjaan tersusun atas material lepas hasil dari aktivitas Gn.Api Gamalama yang terendapkan sebagai lapisan paling atas (batupasir, batulempung serta kerikil – kerakal hasil rombakan dari andesit maupun basalt).

b) Material kompak (*Consolidated materials*)

Kehadiran material yang kompak pada wilayah pekerjaan, dapat teramati dan tersingkap di wilayah Sangaji Utara, pada titik pengukuran ke II. Intrusi andesit secara umum belum mengalami proses fractural dan masih kompak.

Lapisan aquifer sebagai agen utama terhadap kehadiran air tanah selalu berasosiasi dengan material lepas berupa batupasir,pasir,keriki , kerakal. Pada material kompak, akan menjadi jalur infiltrasi air apabila rekahan sudah terbentuk secara maksimal.

Gambar 36. Model Tentativ Sistem Geohidrologi Wilayah Vulkanik Kota Ternate (Tim Peneliti,2017)

Sumber: (oleh Tim Peneliti Konsultan Perencana Mega Bintang Engineering,2017)

6. Wilayah Pembentukan Air Tanah

Kehadiran material lepas juga akan sangat penting sebagai informasi awal untuk pendugaan kehadiran air tanah, karena material lepas turut dalam menentukan wilayah pembentukan air tanah.

Pada wilayah pekerjaan berdasarkan data tersebut, maka wilayah kemunculan air tanah dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) Daerah lembah mati (*Buried balleys*)

Merupakan lembah yang sudah tidak dilewati sungai. Potensi air tanah cukup besar akan tetapi suplai air yang diterima tidak sebesar pada daerah aliran sungai.

Kondisi tersebut terdapat di kelurahan Sangaji Utara (Titik I dan Titik II)

b) Daerah dataran (*Extensive plain*)

Merupakan dataran yang luas dengan endapan yang belum terkompaksi. Pengisian air pada aquifer umumnya berasal dari perkolasi air hujan atau sungai.

Kondisi tersebut dapat diinterpretasi dan diduga berkembang di kelurahan Salahudin.

Gambar 37. Diagram Wilayah Pembentukan Air Tanah Dan Kondisi Wilayah Pembentukan Air Tanah Kota Ternate

Sumber: (oleh Tim Peneliti Konsultan Perencana Mega Bintang Engineering,2017)

7. Potensi Wilayah Berdasarkan Dugaan Geolistrik

Hasil dugaan potensi air tanah setelah dilakukan pengukuran geolistrik, interpretasi data geolistrik dengan design solid modelling, maka dapat direkomendasikan beberapa lokasi yang menjadi wilayah dengan dugaan terhadap aquifer dengan tipe sedang, terdapat di kelurahan Salahudin dan Kelurahan Sangaji Utara di titik II.

Kelurahan Salahudin, kehadiran nilai resistivity yang diduga sebagai lapisan aquifer dimulai pada kedalaman 40 m, dengan material penyusun berupa batupasir, kerikil – kerakal serta batulempung. Tingkat maksimal kedalaman pemboran apabila dilakukan pemboran dapat mencapai ± 150 m. Kelurahan Sangaji Utara pada titik II, nilai resistivity yang diduga sebagai lapisan aquifer dimulai pada kedalaman 50m, dengan material penyusun berupa batupasir, kerikili – kerakal, batulempung serta andesit dengan bentuk batuan gang sebagai intrusi.

Tingkat maksimal kedalaman pemboran apabila dilakukan pemboran dapat mencapai ± 100 m, dengan penggunaan alat bor yang harus dapat dimaksimalkan guna menembus batuan yang kompak / keras diduga sebagai "lapisan antara" yang berfungsi sebagai basement pada aliran sungai di jembatan toloko

Gambar 38. Kompilasi Solid Modelling dengan Rekomendasi Bor Dugaan Airtanah Kel Sangaji Utara

Sumber: (oleh Tim Peneliti Konsultan Perencana Mega Bintang Engineering,2017)

Dalam kesimpulan dan rekomendasi penelitian terdahulu terdapat beberapa poin-poin yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah kota Ternate, antara lain:

1. Seluruh lintasan pengukuran, secara geologi tersusun atas material vulkanik Gn.Gamalama, sedimen vulkanik maupun intrusi andesit. Endapan permukaan ini berporositas bagus dan berpotensi menyimpan airtanah (merupakan lapisan akuifer).
2. Kondisi topografi dan morfologi yang ada di kota Ternate, mengakibatkan aliran air permukaan, mengalir cepat dan terakumulasi dengan air laut.
3. Tersedia sungai yang muda, dengan litologi penyusun yang didominasi oleh endapan sedimen vulkanik (lempung serta sisipan tufan di beberapa lokasi) merupakan problem utama yang dihadapi dalam pengembangan air tanah di kota ternate, oleh karena sifat impermeable dari batuan tersebut.
4. Sungai yang berkembang di kota ternate merupakan sungai intermetten, yang akan tergenang / terisi air ketika curah hujan yang tinggi, kondisi ini ikut membentuk sistem akuifer yang berkembang di kota ternate.
5. Struktur lapisan bawah tanah lokasi pengukuran geolistrik dapat diketahui dengan melihat distribusi resistivitas bawah permukaan. Perbedaan nilai resistivitas dapat membedakan bentuk lapisan bawah permukaan daerah pengukuran serta kedalaman setiap lapisan penyusun.
6. Terdapat nilai resistivitas batuan yang tinggi (diatas $950 \Omega m$) untuk semua lintasan, diinterpretasikan sebagai lapisan tanah yang keras terkompaksi bagus dan berasosiasi dengan bongkahan dari breksi, andesit atau basalt disekitarnya.

7. Dari ketiga wilayah penelitian, kelurahan Salahudin memiliki indikasi potensi terhadap cebakan air tanah yang dapat dikembangkan lanjut sebagai sumber air tanah.
8. Tingkat kedalaman keterdapatan indikasi potensi air tanah bervariasi sesuai dengan litologi penyusun dan tingkat kelolosan air terhadap batuan lainnya Sangaji Utara pada Titik SKB kedalaman 30m terindikasi dengan salinitas tinggi.
9. Maksimal pemboran yang dapat dilakukan bervariasi sesuai dengan endapan bawah permukaan tiap wilayah, untuk Kelurahan Sangaji Utara nilai maksimal ± 100 m oleh karena pada data resistivity untuk titik SKB kedalaman 40 m memiliki salinitas tinggi (payau), untuk kelurahan Toboleu maksimal kedalaman bisa mencapai $\pm >180$ m karena data resistivity kedalaman >100 m terindikasi lapisan akuifer yang baik, untuk kelurahan Salahudin merupakan wilayah terbaik untuk indikasi airtanah, dengan maksimal kedalaman bor ± 175 m..

8. Rekomendasi

1. Sebelum dilakukan pemboran, Sangat dibutuhkan uji kesarangan batuan, untuk Mengetahui nilai porositas dan tingkat kelulusan air terhadap batuan tersebut.
2. Pengukuran dan analisa sistem rekahan batuan, guna menentukan kemampuan resapan air dan penentuan titik bor yang tepat, karena basmenent batuan penyusun kota ternate adalah lava dan intrusiv serta jarak yang sangat dekat dengan laut untuk dapat melihat resistensi nilai daya dukung batuan terhadap kemungkinan *draw down* yang terjadi oleh pesat pembangunan perkotaan.
3. Penempatan man power (wellsite) sangat penting untuk perekaman data, pada saat aktivitas pemboran sehingga analisa lapangan dan interpretasi terhadap perubahan

litologi akan memberikan informasi terhadap kesarangan batuan.

4. Dari ketiga wilayah penelitian, tim merekomendasikan: wilayah salahudin dengan titik yang layak untuk dilakukan uji kesarangan batuan, pengukuran nilai slope sesuai data geologi struktur yang lebih detail, sehingga penentuan kemiringan alat bor saat pemboran lebih tepat.

5.2.2 Analisis Ahli Hasil Penelitian Kadri Daud, ST.,MT

Dalam analisis ini, pandangan ahli, selain dalam pelaksanaan teknis, Adapun manajemen yang seharusnya dikelola secara profesional dan tepat sasaran. Pada penjelasannya, ahli menganggap bahwa sekuat apapun analisis teknisnya jika manajemen belum bisa diperbaiki maka akan tetap persoalan akan terus muncul. Maka dari itu, pandangan tersebut ahli mengutarakan sebagai berikut:

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) memproduksi air minum melalui 57 (lima puluh tujuh) sumur dengan kapasitas produksi 875 l/d dan 20 l/d air permukaan. Faktanya kebutuhan penduduk melebihi kapasitas produksi PDAM tersebut, sisi lain pelayanan air minum dikondisikan oleh PDAM sesuai dengan topografi Pulau Ternate. Topografi pulau ternate dari 0-8% adalah daerah pemukiman, 8-14% adalah daerah budidaya, 14-45 % hutan lindung dan >45% adalah Zona Gunung Gamalama (RTRW Kota Ternate, 2016-2021). Airtanah adalah air yang menempati rongga-rongga pada lapisan geologi dalam keadaan jenuh dengan jumlah yang cukup (M. Bisri, 2012). Keberadaan air tanah sangat tergantung besarnya curah hujan dan infiltrasi. Faktor lain yang mempengaruhi keberadaan air tanah adalah kondisi litologi dan geologi wilayah setempat.

Tipologi wilayah dengan struktur geologi yang memiliki permeabilitas tinggi akan mempermudah infiltrasi, sebaliknya struktur geologi yang kompak memiliki infiltrasi sangat kecil, akibatnya curah hujan akan mengalir sebagai limpasan (runoff) dari hulu ke hilir. Sisi lain terjadinya konversi lahan menjadi pemukiman dan industri bahkan untuk investasi yang lain serta kerusakan hutan secara massif sangat mempengaruhi terjadinya infiltrasi (Usmar dkk., 2006). Dalam pengelolaan air tanah baik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bahkan konservasi di Cekungan Air Tanah (CAT) Ternate tetap mengacu pada pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.

Pemanfaatan air tanah strato vulcano gamalam dengan karakteristik geologi, typology imbuhan, arah aliran airtanah, dan pengendalian pencemaran lingkungan akibat pembangunan dan penambahan penduduk yang implikasinya terhadap penggunaan airtanah adalah dapat dirasakan secara langsung pada kualitas dan kuantitas airtanah yang harus menjadi perhatian khusus oleh PDAM Ternate. Hal ini tentunya menjadi catatan penting dalam pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 pada Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Air Minum PDAM Kota Ternate, dimana PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk masyarakat umum. Inilah yang menjadi fokus pengawasan kepada PDAM dalam upaya pelayanan, disamping tugas pokok PDAM Ternate lainnya seperti melakukan pemeliharaan terhadap aset PDAM, memberikan laporan kinerja secara berkala sebagai bentuk transparansi kepada publik, melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum, mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan

kapasitas produksi yang tersedia, berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembahasannya, Kadri Daud, ST.,MT menyoroti tentang fungsi Dewan Pengawas (Dewas) PDAM adalah mewakili pemerintah daerah sebagai pemilik PDAM dan mewakili masyarakat sebagai pengguna PDAM. Dewan pengawas dapat mendukung akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Selain memantau sektor air bersih lebih dekat, Dewan pengawas yang lebih kuat dapat menjadi penasihat yang tepat bagi pemerintah daerah dan DPRD demi PDAM yang lebih sehat. Dewas PDAM memiliki peran strategis dalam perbaikan kinerja PDAM dan perbaikan layanan air bersih dan sanitasi dalam penyediaan akses air minum dan sanitasi untuk mencapai sasaran yang diharapkan sesuai dengan implikasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, dan berkelanjutan.

Sasaran pengawasan tentunya melihat bagaimana strategi peningkatan kinerja PDAM, baik pada aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi dan paling utama adalah aspek pelayanan. Hal ini penting dilakukan baik dalam internal pengawasan maupun dalam evisiensi produksi dengan tetap melihat kehilangan air menuju 20% (BPPSPAM max. 35%). Sasaran pencapaian program direksi tentu harus tertuang didalam program prioritas yang tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate 2021-2026 Keberlanjutan program PDAM/BUMD juga tidak terlepas dari tujuan Sustainable Development Goals/SDGs yang sangat memperhatikan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat, ini dimaksudkan agar program BUMD dalam menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang di pulau ternate. artinya setiap orang di Kota Ternate harus memiliki akses terhadap air minum yang aman dan terjangkau dan

memastikan ketersediaan serta pengelolaan air pada Cekungan air Tanah (CAT) ternate yang berkelanjutan (tujuan kolaborasi antar sector dalam rapat SDGis dalam laman www.eksekutif.id, 2019) Target pencapaian tujuan SDGs soal air dan sanitasi diantaranya.

1. Akses air minum yang layak aman dan terjangkau bagi semua masyarakat
2. Akses sanitasi dan kebersihan yang memadai dan layak untuk semua, dan mengakhiri buang air besar sembarangan (BABS), memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan dan orang-orang dalam situasi rentan;
3. Peningkatan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan timbulan sampah serta mengurangi pembuangan bahan kimia berbahaya, dan mengurangi hingga separuh proporsi air limbah yang tidak ditangani serta meningkatkan guna ulang dan daur ulang aman secara global;
4. Peningkatan efisiensi penggunaan air di semua sektor dan memastikan keberlangsungan pengambilan dan pasokan air tawar untuk mengatasi kelangkaan air dan secara substansial menurunkan jumlah masyarakat yang menderita kelangkaan air;
5. Penerapan pengelolaan sumberdaya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang sesuai;
6. Perlindungan dan perbaikan ekosistem yang terkait air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, akuifer dan danau;

7. Perluasan kerjasama dan pengembangan kapasitas dukungan internasional untuk negara-negara berkembang dalam kegiatan ataupun program yang berhubungan dengan air bersih dan sanitasi, termasuk pemeliharaan sumber air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, teknologi daur ulang dan;
8. Penguatan dan dukungan partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.

SDGs tidak hanya menjadi sistem manajemen risiko dan reputasi akan tetapi strategi peningkatan kinerja BUMD/PDAM tidak hanya bermuara pada nilai capaian pelayanan akan tetapi programnya harus dapat menyentuh dan bernilai guna selama investasi yang dilakukan tetap menghadirkan peluang besar bagi perusahaan untuk mengembangkan pasar dan penawaran yang sejalan dengan masyarakat dan lingkungan di wilayah Kota Ternate. Sejak riset yang dilakukan di akhir 2018, sejumlah kalangan menilai perlu ada pembenahan investasi badan usaha di sektor air minum bisa mengalir deras. Investasi dari badan usaha dibutuhkan sebagai salah satu upaya untuk menggenjot akses air minum yang saat ini belum mencapai 100 persen. Bank Dunia melansir bahwa skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau public private partnership dibutuhkan untuk meningkatkan akses air minum karena APBD tidaklah cukup untuk membiayai investasi air minum di pulau Ternate.

Hal yang sama disampaikan oleh Perwakilan dari Bank Dunia Jeff Delmon tanggal 16 juni 2020 dalam bisnis.com mengatakan bahwa investasi air minum di Indonesia menghadapi sejumlah hambatan. Dia menjabarkan kapasitas badan usaha milik daerah dalam menyiapkan proyek kerja sama terbilang kurang memadai. Bank Dunia juga menilai kerangka hukum dalam pengusahaan air minum juga dilanda ketidakpastian. Di samping itu, belum semua badan usaha milik daerah (BUMD) air minum menerapkan full cost recovery (FCR) atau biaya pemulihan penuh. Dengan kata lain, masih banyak BUMD yang menerapkan tarif di bawah biaya produksi. Hambatan juga datang dari dukungan pemerintah daerah yang minim, terutama untuk subsidi tarif. Oleh karena itu, Bank

Dunia menyarankan agar perubahan regulasi yang memungkinkan BUMD air minum mendapat akses pendanaan yang lebih luas di luar skema investasi yang telah berjalan dan atau yang akan berjalan nantinya.

Dalam laporan Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) tahun 2019 menyatakan bahwa kondisi BUMD air minum yang belum memenuhi FCR membuat investor kurang tertarik bekerja sama untuk investasi infrastruktur air minum. BUMD air minum sulit menerapkan tarif FCR karena penentuan tarif ditentukan oleh kepala daerah. Secara umum, Tarif rata-rata nasional Rp 5.174,15 per m³ , harga pokok rata-rata produksi Rp 4.874,60 per m³ , namun jumlah BUMD/PDAM Penyelenggara SPAM yang memenuhi tarif FCR baru sekitar 143 BUMD Penyelenggara SPAM (37,6%), selebihnya 237 BUMD Penyelenggara SPAM (62,4%) belum memenuhi tarif FCR. Perhitungan tarif FCR ini dilakukan berdasarkan selisih tarif rata-rata terhadap harga produksi (pada tingkat kehilangan air riil). BUMD air minum juga kesulitan dalam mendapat pinjaman dari perbankan sehingga sukar untuk mengembangkan jaringan pelanggan maupun produksi air minum ke depan (BPPSPAM, 2019).

PDAM Kota Ternate merupakan Perusahaan Daerah yang menyediakan air minum untuk 77 kecamatan. Kinerja tahun 2018 dalam cakupan pelayanan masih 79% dari total pelanggan 29.438 dari total penduduk 223.111 jiwa. kinerja PDAM Kota Ternate juga memberikan gambaran bahwa sebelum menentukan program strategis lainnya, maka diharapkan BUMD harus melihat sejauh mana peningkatan program pelayanan air minum sebelum tahun 2013 agar mampu melakukan terobosan-terobosan prioritas dalam program.

Sisi lain pengawasan terhadap program PDAM dalam pencapaian akses pelayanan air minum 100 % kepada masyarakat secara berkala dilakukan untuk mendorong cakupan pelayanan yang memenuhi standar penilaian oleh BPPSPAM. Cakupan pelayanan yang maksimal harus dilakukan PDAM sebagai pelaku utama penyelenggara SPAM, mengingat kategori pelayanan dalam kinerja yang Sehat adalah impian seluruh PDAM dengan lancar melakukan pelayanan air minum kepada masyarakat sesuai 3K (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) yang telah diukur tingkat keberhasilan pengelolaan PDAM pada tahun 2017 oleh Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM).

BPPSPAN telah melakukan evaluasi kinerja PDAM yang dituangkan dalam Buku Kinerja PDAM 2017 seluruh Indonesia. Untuk pemenuhan kinerja pengawasan, kolaborasi penting dilakukan oleh pemerintah, dewan pengawas, direksi PDAM dan PUPR serta unit yang terkoordinasi yang lain, mengingat laporan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam evaluasi kinerja tahun 2017 dengan tema Kinerja Harus Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Biaya. Hal ini dikatakan Sri Hartoyo mengatakan dari 378 PDAM yang telah dilakukan penilaian oleh BPPSPAM, tahun 2017 ini terdapat 209 PDAM yang berkinerja sehat dengan nilai rata-rata kinerja 3,29 dan ada 103 PDAM yang berkinerja kurang sehat dengan nilai rata-rata 2,97 serta masih ada PDAM yang berkinerja sakit dengan nilai rata-rata 1,90. Selain itu pada tahun 2017 juga terjadi peningkatan kinerja pada 204 PDAM baik yang masuk dalam kategori kinerja sehat, kurang sehat maupun sakit. “Pada tahun 2017 telah terjadi peningkatan nilai kinerja di 204 PDAM, diantaranya pada 107 PDAM sehat, 55 PDAM kurang sehat, dan 42 PDAM sakit” ujar Sri Hartoyo. Terdapat 4 (empat) aspek yang digunakan BPPSPAM dalam menilai kinerja PDAM yaitu aspek keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia.

Terdapat 9 (sembilan) faktor utama yang sangat mempengaruhi meningkat atau menurunnya kinerja PDAM diantaranya.

Faktor yang mempengaruhi naiknya kinerja PDAM yaitu :

1. Terpenuhinya jam operasi layanan
2. Meningkatnya rasio diklat pegawai
3. Efektivitas penagihan
4. Meningkatnya cakupan pelayanan
5. Terpenuhinya tekanan air di sambungan pelanggan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi turunnya kinerja PDAM adalah:
 - a. Tingginya tingkat kehilangan air
 - b. Rendahnya efisiensi produksi
 - c. Menurunnya jumlah konsumsi air domestik
 - d. Rendahnya intensitas penggantian meter pelanggan.

Kedepan dewan pengawas harus berkolaborasi dan berkomitmen terhadap pengawasan atas kinerja PDAM Ternate, mengingat data-data Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BPPSPAM, sebagai unit teknis dalam pembinaan terus mendorong peningkatan kinerja PDAM sebagai BUMN/BUMD atas penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk mendukung pencapaian target akses aman air minum 100 persen pada tahun 2019. Artinya PDAM Ternate dalam kurun waktu 3 tahun tidak memiliki strategi dalam peningkatan program pelayanan untuk tingkat capaian maksimal sebagaimana arahan dari instansi teknis dalam hal ini PUPR. Berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 90 Tahun 2016, BPPSPAM merupakan lembaga yang bertanggungjawab kepada Menteri yang bertugas membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan penyelenggaraan SPAM yang dilaksanakan oleh BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM. Dalam menjalankan tugasnya BPPSPAM menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya.

1. Melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan SPAM oleh PDAM,
2. Memfasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan SPAM oleh PDAM.
3. Pemberian rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemda dalam rangka peningkatan penyelenggaraan SPAM yang diselenggarakan oleh PDAM dan;
4. Pemberian rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemda dalam rangka menjaga kepentingan yang seimbang antara penyelenggara dengan pelanggan.

Uraian tugas dan Fungsi PDAM dalam melaksanakan fungsi pelayanan sangat penting dalam kriteria penilaian, kedepan dengan adanya dewan pengawas, maka interkoneksi antara sub sector yang terlibat dalam peningkatan kinerja PDAM Ternate menjadi prioritas kinerja dewan pengawas dalam mendorong unit teknis lewat direksi PDAM untuk sama-sama menciptakan pelayanan air minum dan sumber air lainnya dalam CAT Ternate guna terciptanya cakupan pelayanan yang maksimal. Dari banyak sumber telah menyebutkan bahwa dari tahun 2013-2017 BPPSPAM telah melakukan beberapa kegiatan fasilitasi untuk meningkatkan kinerja PDAM. Kegiatan yang dilakukan BPPSPAM diantaranya adalah:

1. Pendampingan efisiensi produksi PDAM,

2. Penurunan air tak berekening (ATR),
3. Penyusunan Bussiness Plan PDAM dan Rekomendasi Tindak Turun Tangan RT3),
4. Pendampingan dalam rangka pemenuhan Full Cost Recovery PDAM dan beberapa kegiatan swakelola dalam bentuk memberikan advise kepada PDAM untuk melakukan selfassessment kinerja PDAM,
5. Menyusun laporan teknis, fasilitasi penyusunan standar operasional prosedur (SOP) terkait penyelenggaraan air minum.

Data ini menunjukkan bahwa BPSPAM sudah maksimal dalam melakukan kegiatankegiatan peningkatan SDM bagi DIREKSI PDAM, tentu menjadi catatan tersendiri bagi dewan pengawas, sehingga prioritas kegiatan kedepan juga harus bersumber dari BPSPAM dan tidak terlepas dari permendagri 47/1999 tentang penilaian terhadap kinerja PDAM dan atau BUMD. Kedepan salah satu kendala dalam pengembangan pelayanan air minum oleh PDAM/BUMD adalah harga jual air atau tarif yang dikenakan pada pelanggan masih dibawa harga pokok produksi, belum mencapai Full Cost Recovery (FCR) dalam kondisi jual rugi akan menurunkan kualitas dan keberlanjutan pelayanan air minum. Tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Direksi PDAM Ternate karena akan diprediksi jika belum diterapkannya FCR di PDAM Ternate yang merugikan karena akan membebani biaya operasional perusahaan dan APBD, sehingga strategi pengawasan yang dapat dilakukan agar kinerja dapat mampu memenuhi tujuan PDAM akan tercapai dalam mewujudkan perbaikan kebijakan dan rencana investasi.

Mengingat FCR akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh dewan pengawas dan disampaikan ke Walikota Ternate, dalam proses ini tentunya dewan pengawas dikontrol oleh Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD, agar kinerja PDAM lebih meningkat. Implikasinya bahwa dewan pengawas itu tidak berasal dari unsur pejabat pemerintah

daerah, profesional bidang air bersih, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat Kepala Daerah dan Dewan Pengawas suatu PDAM beranggotakan satu hingga lima orang, tergantung jumlah pelanggan PDAM pada wilayah tersebut dan menjabat selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Artinya dalam prioritas program untuk peningkatan kinerja PDAM ada kolaborasi yang objektif terhadap prioritas program yang diawasi. Uraian ini dapat dijabarkan secara komprehensif dalam tugas dewan pengawas adalah:

1. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM.
2. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain program kerja yang diajukan oleh Direksi, baik berupa rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan,
3. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategi Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan oleh dewan pengawas.

Selain tugas yang diuraikan sebelumnya, maka Dewan Pengawas PDAM juga memiliki wewenang, diantaranya 1. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM, 2. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah, 3. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM, dan 4. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.

Salah satu komponen yang sangat penting dan sensitif terhadap keberlangsungan usaha SPAM adalah tarif air minum. Dasar kebijakan penetapan tarif yaitu menggunakan metode pemulihan biaya penuh (FCR) dimana tarif yang ditetapkan merupakan pendapatan yang dapat menutup seluruh biaya dasar yang dikeluarkan yaitu biaya yang diperoleh dari biaya operasional dan biaya pemeliharaan terhadap infrastruktur yang terbangun dengan memperhitungkan nilai investasi. Dalam rangka pemulihan FCR, pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh Dewan Pengawas) beserta manajemen PDAM perlu mengambil langkah dan perencanaan yang tepat dalam menentukan besaran tarif air minum (Permendagri No. 71, 2016).

5.3. ANALISIS TIM PENELITIAN

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Konsultan Perencana Mega Bintang Engineering, yang diakomodir oleh ahli Geologi Dedi Arif, ST., M.Eng, sebagai salah satu penelitian terdahulu yang menganalisis mengenai potensi air tanah di Kota Ternate. Peneliti sengaja untuk menghadirkan metode analisisnya hingga kesimpulannya untuk ditindaklanjuti secara mendalam dan sebagai perbandingan dari penelitian yang dilakukan saat ini. Selain itu, pandangan ahli selanjutnya dari Kadri Daud, ST. MT yang juga menjadi peneliti tentang kondisi PDAM Kota Ternate dari beberapa tahun belakangan ini tentang manajemen yang “kurang sehat” dalam mengelola pola distribusi air bersih di Kota Ternate dan bagaimana kondisi air tanah yang masih tersedia dan harus ditindaklanjuti sebagai salah satu tujuan dalam penyediaan air bersih kedepan. Menurut pandangan dari ahli tersebut, menyebutkan bahwa manajemen adalah bagian yang paling terpenting yang harus diatur kembali, dan potensi air tanah yang tersedia harus segera ditindaklanjuti sebagai salah satu indikator penting untuk mencapai pengelolaan air bersih di Kota Ternate yang lebih teratur dan efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti Ikatan Arsitek Indonesia-Maluku utara, untuk dapat menyatukan persepsi dari perencanaan tata ruang, aspek geologi, Teknik sipil dan manajemen perusahaan daerah (PDAM Kota Ternate). Dengan adanya masukan dari ahli geologi dan Teknik Sipil, maka penyusunan dokumen pengelolaan air bersih di kota Ternate bisa diharapkan dapat terukur dengan baik.

Gambar 39. Skema Penanganan Untuk Pengelolaan Air Bersih Kota Ternate

Sumber: Tim Peneliti, 2021

Gambar 40. Skema Penanganan Untuk Pengelolaan Air Bersih Kota Ternate

Sumber: Tim Peneliti, 2021

BAB VI

REKOMENDASI

6.1 KESIMPULAN

1. Pengendalian Pada Kawasan Terbangun

Sesuai dengan program prioritas yang telah dicantumkan dalam RPJMD Kota Ternate 2021-2026, dalam penanganan dan pengelolaan air bersih di kota Ternate adalah langkah konservasi sumber daya air (*catchment area*). Program unggulan dari Walikota dan Wakil Walikota Ternate 2021-2026, lebih mempertimbangkan konservasi air tanah dan lebih berfikir inovasi untuk dapat menyediakan kebutuhan air bersih di setiap kelurahan di Kota Ternate. Maka dari itu, dibutuhkan batasan wilayah terbangun pada kawasan tertentu sebagai lahan resapan untuk menyediakan cadangan air tanah. Pengembangan kawasan yang telah direncanakan oleh pemerintah kota sebelumnya bahwa, pergerakan arah pembangunan berada pada kecamatan Ternate selatan. Pengembangan kawasan yang akan dibangun harus mempertimbangkan aspek wilayah konservasi sebagai bentuk mempertahankan cadangan air tanah, karena jika perencanaan kawasan terbangun tidak terkontrol akan menjadi persoalan air bersih pada tahun-tahun selanjutnya.

Dalam rangka mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, segala bentuk perencanaan dan kebijakan tata ruang diharuskan memiliki Tujuan dan Sasaran yang jelas sebagai wujud dari implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya pada pasal 11. Dalam hal ini Pemerintah daerah mempunyai kewenangan penting dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah baik dalam bentuk

pembangunan jangka panjang, menengah, maupun pembangunan yang sifatnya jangka pendek. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut untuk menghadirkan produk tata ruang yang bersifat berkelanjutan dan menjamin ketersediaan ruang dimasa mendatang.

Gambar 41. Zonasi Batasan Konservasi Lahan Resapan dan Sumber Titik Mata Air

Sumber: Analisis Tim Peneliti, 2021

Gambar 42: Rujukan Peta Tutupan dan Penggunaan Lahan Kota Ternate

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2021

2. Pembuatan Sumur Resapan Pada Setiap Permukiman

Dalam mendukung program Pemerintah Kota Ternate saat ini, dengan langkah inovatifnya, tim peneliti berharap bukan hanya kebijakan yang bersifat perencanaan tetapi harusnya menjadikan langkah kebijakan dengan Peraturan Daerah. Jika kebijakan untuk membuat sumur resapan bisa dipijaki dengan ketegasan aturan hukum (PERDA) maka cadangan air tanah di Kota Ternate akan tetap tersedia.

Pada setiap permukiman yang baru dibangun di daerah berkembang seperti kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Ternate Tengah dan Kecamatan Ternate Utara, maka sudah seharusnya aturan dalam izin membangun harus dilengkapi dengan sumur resapan di perkarangan rumah. Tim peneliti berpendapat, bahwa sumur resapan yang akan direncanakan tidak akan mencakup dimensi yang besar tetapi membutuhkan lahan dengan diameter 1-2 meter, dengan ukuran proporsional akan bisa di hadirkan di setiap hunian yang ingin dibangun. Jika tidak dibangun maka akan dikenakan penarikan pajak, karena ini juga akan menjadi salah satu efek positif pendapatan asli daerah. Sedangkan permukiman yang sudah terlanjur dibangun dan berada lingkungan padat penduduk akan tidak diwajibkan untuk membangun sumur resapan.

Langkah inovatif tersebut harus dilakukan sesegara mungkin, agar setiap pembangunan hunian bisa membantu untuk memberikan supply air tanah untuk kota Ternate. Jika langkah tersebut tidak ditindaklanjuti maka pola pengembangan akan tidak teratur dan cadangan air tanah setiap saat akan menurun. Berikut ini contoh gambarannya:

Gambar 43. Peencanaan Sumur Resapan Sederhana

Sumber: Kementerian LHK, 2021

Gambar 44. Peencanaan Sumur Resapan (Biopori) Sederhana

Tipe sumur resapan (Biopori) adalah langkah yang paling tepat untuk daerah perkotaan. Dalam kajian lingkungan hidup, langkah inovatif seperti ini telah digalakkan untuk setiap lahan permukiman dan lahan yang dianggap sebagai lahan yang sering terjadi genangan air.

Dibutuhkan titik tertentu untuk meminimalisir potensi genangan air dan timbulan sampah organik. Perlu diketahui bahwa dengan adanya sumur resapan biopori maka tiga langkah yang terminimalisir, yakni cadangan air tanah, mengurangi genangan air perkotaan, dan persoalan sampah (organik) yang bisa dikelola secara langsung.

Sumber: Kementerian LHK, 2021

3. Strategi Penanganan Pada Kelurahan

Secara umum, pengolahan air bersih terdiri dari 3 aspek, yakni pengolahan secara fisika, kimia dan biologi. Pada pengolahan secara fisika, biasanya dilakukan secara mekanis, tanpa adanya penambahan bahan kimia. Contohnya adalah pengendapan, filtrasi, adsorpsi, dan lain-lain. Pada pengolahan secara kimiawi, terdapat penambahan bahan kimia, seperti klor, tawas, dan lain-lain, biasanya bahan ini digunakan untuk menyisihkan logam-logam berat yang terkandung dalam air. Sedangkan pada pengolahan secara biologis, biasanya memanfaatkan mikroorganisme sebagai media pengolahnya.

Selain cadangan air tanah yang telah dibahas sebelumnya, tim peneliti menemukan sebuah langkah inovatif yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Ternate, untuk mengatasi persoalan yang kerap terjadi pada kelurahan-kelurahan tertentu. Padahal nyatanya, kelurahan yang sering terjadi masalah hanya persoalan teknis dari pihak manajemen Perumda PDAM Kota Ternate. Seharusnya, Pemerintah lewat Perumda PDAM Kota Ternate sudah selayaknya membuat langkah inovatif dan strategis agar persoalan tersebut bisa diminimalisir.

Sejatinya, langkah yang dimaksudkan adalah ketersediaan cadangan bak penampung komunal pada kelurahan yang kerap menjadi persoalan. Seperti, kelurahan Tanah tinggi barat, Ngade, Tabona, Maliaro, Kalumata, Jati, Jati Perumnas, dan Moya. Kelurahan tersebut berdasarkan hasil dari temuan data di lapangan. Pengelolaan air bersih bukan saja bergantung pada mekanisme manajemen dan teknis tetapi langkah taktis harus menjadi solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Skema tersebut akan dijelaskan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 45: Peencanaan Bak Penampung Komunal Pada Kelurahan

Sumber: Analisis Tim Peneliti, 2021

Pada Gambar 43 di atas, adanya skema penanganan pada kelurahan yang kerap menjadi persoalan Ketika distribusi air yang tidak merata. Seperti kelurahan Tabona, yang 4 tahun terakhir menikmati distribusi air bersih pada dua hari sekali. Selain itu, beberapa kelurahan yang dianggap rawan terhadap dampak kemacetan distribusi air, hal ini perlu dilakukan sebagai langkah inovatif.

System kerja dari bak komunal ini, mengandalkan dua sumber, yakni sumber dari Reservoir pada zona pelayanan setempat dan tampungan air hujan. System kinerja reservoir menyuplai untuk 1 minggu sekali, untuk mencadangkan air di bak penampung komunal ketika persoalannya seperti kasus di kelurahan Tabona, Kalumata, Tanah Barat, Tongole dan Moya yang menerima pelayanan air bersih dua hari sekali atau tiga hari sekali, dengan adanya system kerja seperti ini mungkin bisa menjadi solusi untuk ketersediaan pelayanan setiap hari. Dalam analisisnya, ditemukan bahwa, bak penampung komunal ini akan diperhitungkan mengenai besaran dimensi dengan perhitungan jumlah pemakaian perhari di setiap rumah, pada kelurahan tersebut. Kemudian, akan ditentukan besaran dari bak komunal tersebut.

Tim peneliti, memberikan kesimpulan untuk ditempatkannya bak penampung komunal, pada daerah ketinggian dengan penentuan lahan yang representatif. Dikarenakan, titik/zonasi pada Kelurahan yang telah ditentukan dan sering terjadi masalah adalah kelurahan yang tingkat permukimannya bertambah yang berada pada daerah ketinggian sampai permukiman landai, di Kecamatan Ternate selatan dan Tengah.

4. Perencanaan Embung di Kota Ternate

Dalam langkah inovatif selanjutnya, setelah melihat fenomena dalam penelitian ini, selain mempertahankan cadangan air tanah dengan cara konservasi lahan sebagai *catchment area* di wilayah-wilayah yang dianggap berpotensi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain, solusi secara mikro untuk membuat sumur resapan dan merencanakan bak komunal bagi kelurahan-kelurahan yang kerap menjadi masalah terkait distribusi air bersih. Tim peneliti, menawarkan untuk merencanakan pembuatan embung pada titik yang sesuai dengan analisis dan potensi mata air yang dimanfaatkan. Hipotesa tim peneliti, Kota Ternate sudah seharusnya harus sudah memikirkan bagaimana pembuatan embung buatan untuk memenuhi cadangan air yang nantinya akan berfungsi selain menyalurkan pada wilayah pertanian maupun dapat mendistribusi ke permukiman dengan skala kecamatan.

Perlu diketahui bahwa, dalam mendesain tubuh embung harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya keamanan terhadap kegagalan struktur itu sendiri, aman terhadap rembesan/bocoran karena secara umum embung dibangun didaerah hulu yang korositasnya cukup tinggi serta aman terhadap kegagalan hidraulik. Selain itu, banyak hal yang harus dikuasai dalam perencanaan teknis embung, mulai dari topografi, hidrologi, geologi dan geoteknik serta konsultasi publik untuk penyelesaian konflik (lahan).

Tim peneliti dengan analisis terbatas, memakai tiga indikator, yakni peta kemiringan lereng, peta topografi, serta geologi (sumber mata air). Dengan berbagai pertimbangan perencanaan embung ini harus dianalisis secara mendalam dengan melibatkan ahli di dalamnya. Akan tetapi, penawaran perencanaan embung lewat tiga indikator tersebut yang telah disebutkan di atas, kelurahan Tongole bisa menjadi syarat untuk bisa ditawarkan sebagai Tindakan penelitian selanjutnya untuk merencanakan

embung. Kelurahan Tongole menjadi sasaran tim peneliti dikarenakan penempatannya sangat strategis, karena terletak di kecamatan Ternate Tengah dengan potensi topografi yang memadai dan di tempat tersebut juga memiliki sumber mata air. Selain itu, langkah program perencanaan embung telah digalakkan oleh Kementerian PUPR pada tahun ini untuk seluruh daerah-daerah di Indonesia yang mempunyai potensi untuk direncanakan.

- **Potensi Kelurahan Tongole**

Termasuk dalam wilayah konservasi, kelurahan Tongole menghadirkan berbagai potensi, dari potensi wisata alamnya dan potensi mata air yang hingga saat ini belum adanya pemanfaatan dan peramajaan mata air tersebut. Maka dalam pengamatan tim peneliti, kawasan ini bisa menjadi salah satu daerah yang menyuplay air bersih dengan membuat embung untuk penyediaan distribusi air bersih di kelurahan tersebut hingga ke kecamatan.

Embung merupakan infrastruktur yang terbilang cukup sederhana yang memanfaatkan proses pemanenan air hujan. Dibuat menggunakan lapisan geomembran, embung didesain untuk memanen air hujan dengan menggunakan tampungan air di area terbuka dan bekerja menggunakan prinsip irigasi gravitasi, tanpa memerlukan pompa listrik maupun pompa Berbahan Bakar Minyak. Kedalaman embung geomembran gravitasi ini biasanya ditentukan oleh curah hujan suatu tempat. Untuk daerah dengan curah hujan per tahun 3.000 mm/th biasanya dapat dibuat hingga kedalaman 3 meter. Pemilihan bahan Geomembran sendiri menjadi sangat penting, yakni dengan spesifikasi *High*

Density Polyethelene (HDPE), anti UV, anti salinitas dan Feed Grade, sehingga tahan dari keretakan dan bisa didiami oleh ikan untuk mengurangi resiko perkembangbiakan jentik.

Gambar 46. Skema Hasil Analisis Kawasan Potensi Perencanaan Embung

Sumber: Analisis Tim Peneliti, 2021

Gambar 47. Kondisi Eksisting Topografi Kelurahan Tongole

Sumber: Google.com, 2021

Hipotesis Tim Peneliti, bahwa dengan kemiringan lereng dengan kondisi topografi dari kelurahan Tongole bisa direncanakan (potensi landai pada ketinggian). Akan tetapi, ada perhitungan teknis secara detail akan diteliti dengan pengukuran kontur dan ketahanan tanahnya.

Pemanfaatan konservasi air semacam ini sudah selayaknya menjadi langkah inovasi untuk memenuhi kebutuhan air, karena embung bukan saja tentang penanganan pertanian tetapi penyediaan air bersih.

Gambar 48. Eksisting Contoh Embung

Gambar 49. Eksisting Contoh Embung Dengan Fungsi Wisata

Sumber: Google.com, 2021

6.2 SARAN

Saran yang dapat diberikan terkait pengembangan penelitian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini hanya melihat aspek ketersediaan potensi air tanah yang mencukupi dan melihat persoalan yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini, sehingga dalam studi lebih lanjut perlu adanya pelaksanaan teknis terkait penyediaan titik sumur baru untuk menambah kapasitas distribusi air bersih di kota Ternate.
2. Perumda PDAM Kota Ternate harus re-Management untuk menentukan pola pengelolaan air bersih secara profesional
3. Kelengkapan data menjadi permasalahan dalam penelitian ini, sehingga kedepannya diharapkan data khususnya mengenai air bersih dan kondisi fisik wilayah sudah tersedia.
4. Perlu adanya PERDA Kota Ternate untuk menegaskan setiap hunian terbangun, atau permukiman baru, harus adanya sumur resapan untuk dapat menyediakan cadangan air tanah.
5. Perlu adanya koordinasi teknis secara detail tentang perubahan RTRW Kota Ternate, agar mempertimbangkan dengan tegas titik wilayah resapan, sebagai salah satu jawaban atas pemanfaatan lingkungan untuk konservasi air tanah.
6. Perlu dilakukan kordinasi dengan Balai PUPR, untuk menindaklanjuti penelitian perencanaan embung di Kota Ternate.

DAFTAR PUSTAKA

Bappelitbaangda Kota Ternate, (2021), Kota Ternate Dalam Angka 2021, Pemerintah Kota Ternate BPS.

Ditjen. Cipta Karya, (2004), Petunjuk Teknis Perencanaan Rancangan Teknik Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan, Departemen Kimpraswil., Jakarta.

Mangkoedihardjo, S., (1985), Penyediaan Air minum II Dasar-dasar Perencanaan dan Evaluasi Kebutuhan Air, Teknik Penyehatan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.

Plus, Iwash (2019). KKMA, Ake Gaale, Kajian Kerentanan Mata Air Ake Gaale, Kota Ternate, Retrieved From <https://www.iuwashplus.or.id/IUWASH-PLUS-DOKUMEN-KKMA-Ake-Gaale-Ternate-20182019.pdf>

Sahdin Hi. Husen dan Wahyono Hadi (2018). Strategi Penurunan Kebocoran Di Sistim Distribusi Air Minum Kota Ternate (Studi Kasus Pdam Kota Ternate). Jurnal Teknik Sipil ITS, Surabaya. Retrieved From <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-10757-Paper.pdf>

**Bappelitbangda
Kota Ternate**

LAMPIRAN PETA:

127°16'40"E 127°18'20"E 127°20'0"E 127°21'40"E 127°23'20"E

0°51'40"N

0°50'0"N

0°48'20"N

0°46'40"N

0°45'0"N

PETA ADMINISTRASI KOTA TERNATE

1:25,000

Projected Coordinate System : UTM Zone 52 N
Projected : Tranverse Mercator
Linier Unit : Meter
Datum : WGS 1984

LEGENDA

- Danau
- Sungai
- Jalan
- Hutan Lindung
- Kec. Pulau Ternate
- Kec. Ternate Barat
- Kec. Ternate Selatan
- Kec. Ternate Tengah
- Kec. Ternate Utara

Sumber Data : Bappeda Kota Ternate
Citra Satelit Google

KEDALAMAN LAUT

127°16'40"E 127°18'20"E 127°20'0"E 127°21'40"E 127°23'20"E

308000 310000 312000 314000 316000 318000 320000 322000

PETA ZONA PELAYANAN KOTA TERNATE

1:25,000

Projected Coordinate System : UTM Zone 52 N
Projected : Transverse Mercator
Linier Unit : Meter
Datum : WGS 1984

LEGENDA

- Jalan
- Zona Pelayanan 1
- Zona Pelayanan 2
- Zona Pelayanan 3
- Zona Pelayanan 4
- Zona Pelayanan 5
- Zona Pelayanan 6
- Danau
- Zona Pelayanan 7
- Zona Pelayanan 8
- Zona Pelayanan 9
- Zona Pelayanan 10

Sumber Data : Bappeda Kota Ternate

KEDALAMAN LAUT

308000 310000 312000 314000 316000 318000 320000 322000

127°16'40"E 127°18'20"E 127°20'0"E 127°21'40"E 127°23'20"E

0°51'40"N

0°50'0"N

0°48'20"N

0°46'40"N

0°45'0"N

0°51'40"N

0°50'0"N

0°48'20"N

0°46'40"N

0°45'0"N

PETA BENCANA ALAM KOTA TERNATE

1:25,000

Projected Coordinate System : UTM Zone 52 N
Projected : Tranverse Mercator
Linier Unit : Meter
Datum : WGS 1984

LEGENDA

- Danau
- Sungai
- Jalan
- Zona Bahaya Gunungapi
- Rawan Tsunami

Sumber Data : Bappeda Kota Ternate

KEDALAMAN LAUT

127°16'40"E 127°18'20"E 127°20'0"E 127°21'40"E 127°23'20"E

127°16'40"E 127°18'20"E 127°20'0"E 127°21'40"E 127°23'20"E

0°51'40"N

0°50'0"N

0°48'20"N

0°46'40"N

0°45'0"N

0°51'40"N

0°50'0"N

0°48'20"N

0°46'40"N

0°45'0"N

PETA HIDROLOGI KOTA TERNATE

1:25,000

Projected Coordinate System : UTM Zone 52 N
Projected : Transverse Mercator
Linier Unit : Meter
Datum : WGS 1984

LEGENDA

- Danau
- Sungai
- Jalan
- Hutan Lindung
- 13-20 MM/HARI HUJAN

Sumber Data : Bappeda Kota Ternate

KEDALAMAN LAUT

0 -9500 meter

127°16'40"E 127°18'20"E 127°20'0"E 127°21'40"E 127°23'20"E

PETA HIDROLOGI KOTA TERNATE

1:25,000

Projected Coordinate System : UTM Zone 52 N
 Projected : Transverse Mercator
 Linier Unit : Meter
 Datum : WGS 1984

LEGENDA

- Hutan Lindung
- Produktif
- Produktif Tinggi
- Tidak Produktif Dangkal

Sumber Data : Bappeda Kota Ternate

KEDALAMAN LAUT

0 -9500 meter

127°16'40"E 127°18'20"E 127°20'0"E 127°21'40"E 127°23'20"E

0°51'40"N

0°50'0"N

0°48'20"N

0°46'40"N

0°45'0"N

127°16'40"E 127°18'20"E 127°20'0"E 127°21'40"E 127°23'20"E

0°51'40"N

0°50'0"N

0°48'20"N

0°46'40"N

0°45'0"N

PETA JENIS TANAH KOTA TERNATE

1:25,000

Projected Coordinate System : UTM Zone 52 N
Projected : Tranverse Mercator
Linier Unit : Meter
Datum : WGS 1984

LEGENDA

- Danau
- Sungai
- Jalan
- Regosol

Sumber Data : Bappeda Kota Ternate

KEDALAMAN LAUT

0 -9500 meter

127°16'40"E 127°18'20"E 127°20'0"E 127°21'40"E 127°23'20"E

0°51'40"N

0°50'0"N

0°48'20"N

0°46'40"N

0°45'0"N

PETA TUTUPAN LAHAN KOTA TERNATE

1:25,000

Projected Coordinate System : UTM Zone 52 N
 Projected : Transverse Mercator
 Linier Unit : Meter
 Datum : WGS 1984

LEGENDA

- | | | | |
|--|--------------------------|--|------------------------|
| | Danau | | Kawasan Pergudangan |
| | Sungai | | Kebun Campuran |
| | Jalan | | Lahan Kosong |
| | Bakau | | Lapangan |
| | Hutan | | Makam |
| | Kawah | | Perkebunan |
| | Kawasan Bandara | | Permukiman |
| | Kawasan Jasa Perdagangan | | Pertanian Lahan Kering |
| | Kawasan Pelabuhan | | Semak Belukar |
| | | | TPA |
| | | | Taman |

Sumber Data : Bappeda Kota Ternate

KEDALAMAN LAUT

Kota Ternate

127°16'40"E 127°18'20"E 127°20'0"E 127°21'40"E 127°23'20"E